

BUILD · SS

D.2.1. Needs Assessment and Comparative Study Report

WP: 2

Main author(s):

MCarmen Guerrero Delgado, University of Seville (USE)

Contributors:

Rafael Monge Palma, University of Cádiz (UCA)

**Co-funded by
the European Union**

This project has received funding from the LIFE Programme of the European Union under Grant Agreement No. 101216102.

Project Information	
Project Number	ID 101216102
Full Title	OSS Training Program, Leading Energy Efficiency for BUILDings
Acronym	LIFE24-CET-BUILD-OSS
Project URL	-
Coordinator	Alberto Cerezo Narváez (UCA)
PO name	Pierre-Antoine VERNON
Start date of the project	1 October 2025
Duration of the project	36 months
Type of action	LIFE-PJG
Topic	LIFE-2024-CET-BUILDSKILLS - BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions for building decarbonisation
Disclaimer	Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Legal notice	The information and views set out in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.

Deliverable Document Sheet

Deliverable	Number	2.1.	Title	Needs Assessment and Comparative Study Report
Work Package	Number	2.0.	Title	Co-creation of Needs Assessment, Comparative Study, and Curriculum Development
Related Task	Number	T2.1. & T2.2.		

Lead Beneficiary	University of Seville (USE)
Author(s)	MCarmen Guerrero Delgado (USE)
Contributor(s)	Rafael Monge Palma (UCA)
Reviewer(s)	<u>José Sánchez Ramos (USE), Alberto Cerezo Narváez (UCA)</u>

Dates of Delivery	Deadline		Submission	
Type	Report (R) & Dataset (DEC)			
Diss. Level	Public (PU)			

Version Control / Document History:

Version	Date	Author(s)	Organisation(s)	Comments
1.0	05/03/2026	MGD, RMP	USE, UCA	
1.5	09/03/2026	RMP	UCA	Spanish Version inclusion

ENGLISH VERSION

SPANISH VERSION

ENGLISH VERSION

Table of Contents

1	Introduction	3
2	Review of existing study programs.....	4
2.1	Methods and sample	4
2.2	Analysis of existing study programs	6
2.2.1	General overview	6
2.2.2	Lecturing and Evaluation Methods	7
2.2.2.1	Lecture Delivery Modes	7
2.2.2.2	Learning Methods.....	7
2.2.2.3	Evaluation Methodologies	8
2.2.3	Study programs contents.....	8
3	Curriculum Training Needs Assessment.....	11
3.1	Training Needs Assessment Method	11
3.2	Survey Results	13
3.2.1	General Overview of Respondents' Profile	13
3.2.2	Identification of Training Needs	16
3.2.3	Summary of Identified Needs.....	26
3.2.3.1	Technical Pathway in Energy Efficiency and Decarbonization	26
3.2.3.2	Renovation Project Management Pathway	26
3.2.3.3	Social and Communication Pathway	27
3.2.3.4	One-Stop Shop Management Pathway	28

List of tables

<i>Table 1. Study program type considered for the review.....</i>	<i>5</i>
<i>Table 2. Existing training programs per study program type and training pathway.....</i>	<i>6</i>
<i>Table 3. Frequency of thematic subjects in study programs per target training pathways profile.....</i>	<i>9</i>
<i>Table 4. Training Pathway responsible and participant consortium member.....</i>	<i>11</i>

List of Figures

<i>Figure 1. Survey preview example.....</i>	<i>12</i>
<i>Figure 2. Publication of the survey on the LinkedIn project page.....</i>	<i>12</i>
<i>Figure 3. Respondents' age per pathway of interest.....</i>	<i>13</i>
<i>Figure 4. Respondents' gender per pathway of interest.....</i>	<i>14</i>
<i>Figure 5. Respondents' job field per pathway of interest.....</i>	<i>14</i>
<i>Figure 6. Entity type where respondents work per pathway of interest.....</i>	<i>15</i>
<i>Figure 7. Respondents' interest in project training programs and experience at One-Stop Shops.....</i>	<i>15</i>

1 Introduction

A limited level of training and specialisation in the sustainable renovation sector reduces the overall quality and efficiency of renovation projects. The shortage of skilled professionals in energy renovation limits the capacity to deliver effective, sustainable results.

This report provides an overview of training needs in the building energy sector, with a specific focus on One-Stop Shops (OSS) for building renovation in Spain. It reviews existing education programs and best practices to identify gaps and opportunities for developing a new professional training curriculum. Alongside, it compiles the perceptions of key professionals involved in OSS and energy-efficiency projects.

Within the BUILD-OSS project, the report summarises the educational needs identified through a survey of professionals in the building renovation and OSS sector. It also analyses existing education programs to inform Task 2.3 (curriculum design and development), Tasks 3.1 and 3.2 (trainer training content), and Deliverable 2.2 (curriculum design document).

2 Review of existing study programs

2.1 Methods and sample

Designing, implementing, and operating One-Stop Shops (OSS) in the building energy renovation sector requires professionals with essential knowledge and competencies, ranging from legal and financial experts and social workers to building energy specialists and project managers. This diverse expertise can be condensed around four key training pathways:

- *Technical Pathway in Energy Efficiency and Decarbonization (TP1)*: Provides skills in designing, auditing, and managing buildings according to sustainability and zero-emission standards. It provides advanced knowledge of building energy performance, regulatory frameworks, life-cycle analysis, and practical methodologies for implementing effective decarbonization strategies.
- *Renovation Project Management Pathway (TP2)*: Prepares professionals to plan, manage, and oversee building rehabilitation projects, ensuring their technical and economic feasibility. It emphasises legal and financial frameworks, advanced management methodologies (PMBOK, Lean Construction, BIM), and lifecycle control of quality, safety, and costs.
- *Social and Communication Pathway (TP3)*: Prepares professionals to support and promote energy rehabilitation processes from a community and social perspective. It focuses on social management of the energy transition, citizen communication, participation, and mentoring for vulnerable groups, excluding technical and managerial content covered in other pathways.
- *One-Stop Shop Management Pathway (TP4)*: prepares professionals to manage One-Stop Shop (OSS) offices dedicated to energy renovation through a strategic, organisational, and operational approach. It emphasises regulatory and financial frameworks, service and governance models, and management tools to develop efficient and scalable processes.

The review of training programs was undertaken using a systematic, structured methodology to ensure comprehensive representation of the educational offer in the building renovation sector in Spain. The analysis encompassed postgraduate study programs (excluding doctoral degrees) and vocational training pathways (Table 1), with a particular focus on those that address competencies and skills directly applicable to building renovation practices.

The initial stage of the review involved identifying and compiling relevant study programs from publicly accessible sources. These included the Spanish Register of Universities, Centres and Study Programs; the Spanish Registry of Vocational Education and Training Programs; and the catalogues of Lifelong Learning Centres of both Spanish public and private universities. Additionally, the training offers of sectoral associations and private companies were considered to capture the diversity and breadth of vocational education initiatives within the sector.

Table 1. Study program type considered for the review.

STUDY PROGRAM TYPE	ECTS	FINAL WORK PROJECT	CERTIFICATION/ RECOGNITION	REQUIRED EDUCATION LEVEL
Official Master's Degree	60-120	Required	External (Ministry of Universities or equivalent)	Bachelor's degree (180-240 ECTS)
Lifelong Learning Master's Degree	60-120	Required	Internal (University Studies Committee)	Bachelor's degree (180-240 ECTS)
Postgraduate Specialist Diploma	30-59	Required	Internal (University Studies Committee)	Bachelor's degree (180-240 ECTS)
Postgraduate Expert Certificate	15-29	Optional	Internal (University Studies Committee)	Bachelor's degree (180-240 ECTS)
Continuing Education / Lifelong Learning	<60	Optional	Internal (University Studies Committee)	without requirements
University Extension / Outreach	<60	Optional	Internal (University Studies Committee)	can have requirements
Micro-credential	<15	Not Applicable	Internal (University Studies Committee)	can have requirements
Formal Vocational Training	15-180	Varies	External (National Agency for Vocational Education and Training)	can have requirements
Non-formal Vocational Training	<180	Varies	Internal (Entity Responsible for the course)	can have requirements

Following identification, the selected study programs were systematically recorded in a structured database developed for the review. Each program was characterised using a consistent set of parameters, enabling comparability across different types of qualifications and training modalities. The data fields encompassed administrative, structural, and pedagogical dimensions, including program title, type, geographical scope, responsible entity, lecturing mode (online, in-person, hybrid), total duration (in hours, ECTS, or weeks), modular organisation, number of modules, and existence of specialised tracks or pathways.

Educational and methodological aspects were also collected, including target professional profiles, main topics, learning methodologies, assessment systems, certification procedures, internship or work-placement opportunities, and measures to support vulnerable groups. Furthermore, information was compiled regarding language of instruction, recognition and equivalence mechanisms, reported key performance indicators, program costs, and time characteristics (start year and most recent editions). Observations on best practices and innovative approaches were also included, providing qualitative insights into the effectiveness and adaptability of the training schemes.

All entries were verified and validated by the data curator to ensure consistency, reliability, and traceability of the collected information. This methodological framework enabled a systematic synthesis of Spain’s educational scope in building renovation, establishing a robust basis for subsequent comparative and analytical assessments. The database was assembled in Excel and is available for [download](#) in the [BUILD-OSS repository](#). There, the reader will find a detailed analysis of each study program. The following section presents a summary of the reviewed studies, and all the results are referenced to the database available in the BUILD-OSS repository.

2.2 Analysis of existing study programs

2.2.1 General overview

The review includes 69 study programs, where a greater offer was verified for the technical training pathway, i.e., building energy efficiency, with a low offer of training programs for specialisation in building renovation project management, social and communication management of building interventions, as well as more concerning OSS management (Table 2). This highlights the need to create training programmes that prepare future professionals to renovate building stock by 2050 to comply with the EU decarbonization objectives.

Table 2. Existing training programs per study program type and training pathway.

STUDY PROGRAM TYPE	TRAINING PATHWAY			
	TP1 Technical	TP2 Project Management	TP3 Social & Communication	TP4 OSS Management
Official Master's Degree	16	2	0	0
Lifelong Learning Master's Degree	7	6	1	0
Postgraduate Specialist Diploma	3	2	1	0
Postgraduate Expert Certificate	1	2	0	0
Continuing Education / Lifelong Learning	3	1	1	0
University Extension / Outreach	1	0	0	0
Micro-credential	4	0	0	1
Formal Vocational Training	3	0	1	0
Non-formal Vocational Training	2	5	1	4
TOTAL	40	18	5	5

The majority of the offered training programs are concentrated in universities, especially master's programs in the technical and project management pathways. However, the remaining ones are offered by sectoral entities that are not officially recognised by the local or central regulatory bodies.

The typical program duration for the courses reviewed is around 60 ECTS for most university master’s programmes, equivalent to one full academic year, whereas extended programmes range from 90 to 120 ECTS (1.5–2 years). Specialist Diploma and

postgraduate courses generally account for 20–40 ECTS (3–6 months), micro-credentials range from 2 to 25 ECTS (spanning several weeks to months), and practical courses extend from 10 to 240 total hours (from a few days to several weeks).

In terms of training profiles, there is a clear predominance of 60 ECTS courses (approximately 80% of cases) in the field of building energy efficiency, including master's programmes in rehabilitation and sustainability. Project-management courses typically combine formats of 60 ECTS or 20-70 hours (e.g. PMP or GIR programmes). Those focused on OSS, energy poverty, and retrofit are generally shorter in duration – about three weeks or 24-40 hours – whereas courses on communication, social engagement, or participation usually range from 30 to 120 hours, reflecting a design oriented towards rapid operational needs rather than extended professional qualification paths.

2.2.2 Lecturing and Evaluation Methods

2.2.2.1 Lecture Delivery Modes

Training programs employ four distinct delivery modes: hybrid (combining online and in-person), asynchronous online for self-paced learning, synchronous online with live interaction, and fully in-person. Hybrid delivery accounts for 36% of the reviewed programs, reflecting a preference for balancing accessibility with direct support, as most participants are professionals active in the labour market. In-person delivery accounts for 32%, mainly in Project Management and Technical courses, highlighting its relevance for skill-intensive subjects.

Synchronous online delivery appears in 19% of the reviewed programs, particularly in Project Management, Social/Communication, and technical areas. Asynchronous online learning is the least used mode, observed in only nine programs: Project Management (5), OSS Management (2) and Technical (2). This distribution suggests a strategic focus on hybrid and in-person formats to preserve technical depth while maintaining online flexibility.

2.2.2.2 Learning Methods

The reviewed methodologies prioritise lectures supplemented by practical components, promoting a continuum from theory to practice. Lectures combined with assignments or projects are the most common format (38%), predominating in Technical and Project Management training pathways. Pure lecture-based delivery is present in only 14 programs (20%), mostly within technical training (11 programs). Lectures paired with hands-on practice occur in 12% of programs, while lectures integrating assignments and practical sessions or workshops account for 23%, particularly in Project and OSS Management courses, supporting project-based learning. Standalone assignments are rare, appearing in only two programs. Technical programs show the highest degree of practical integration, consistent with their emphasis on applied skill development.

2.2.2.3 Evaluation Methodologies

Assessments emphasise multifaceted approaches combining knowledge tests with practical outputs. Exams and assignments (including a research assignment/final work) prevail (67% of programs), especially in Technical and Project Management courses. The combination of exams, assignments, and practices (including a final work) was observed in 10% of the reviewed programs, specifically in 17% of the technical courses. The course's evaluation that relied solely on a unique type of assessment, final exam (4.3%), final exam per module (1.4%), assignments (11.6%), assignments with final projects/works (4.3%), is associated with academic shorter formats or non-formal vocational training. Additionally, most existing OSS management and social/communication programs do not assess students' learning proficiency.

2.2.3 Study programs contents

The analytical process in this study focused on the content of the reviewed study programs, with particular attention to subjects and modules aligned with the building renovation sector. To enable a systematic interpretation of the curricular structure, a categorisation of thematic subjects was formulated to delineate the core knowledge domains that characterise each training pathway. This categorisation was derived from a detailed examination of program documentation, using the explicit module titles as the primary reference and, where unavailable, the corresponding program descriptions.

Subjects or modules deemed unrelated to the conceptual or practical scope of building renovation were expressly excluded from the analysis to preserve thematic coherence and methodological precision. The principal objective of this classification was to identify the most recurrent thematic areas in the current portfolio of training programs, thereby facilitating the identification of prevalent trends, existing gaps, and exemplary practices. The findings from this analysis are intended to inform and substantiate subsequent activities related to curriculum design, updating, and harmonisation across training pathways.

The resulting categorisation of thematic subject areas, together with the corresponding quantitative analysis illustrating their frequency within study programs according to the target training pathway profiles, is presented in Table 3 in summary format. The detailed categorisation of each study program is available in the [BUILD-OSS repository database](#).

Although analysing Table 3 allows verification of potential gaps in each training pathway, it is important to note that thematic frequency is not directly correlated with the depth reached in each module. During the review, it was verified that similar or equivalent programs share the same subjects but with different ECTS levels.

Table 3. Frequency of thematic subjects in study programs per target training pathways profile.

THEMATIC SUBJECT	DESCRIPTION	TP1 Technical	TP2 Project Manag.	TP3 Social & Com..	TP4 OSS Manag.
TE1. BUILDING PHYSICS & BUILDING ENERGY SYSTEMS					
TE1.1	Building Energy Performance	77.5%	5.6%	-	20.0%
TE1.2	Regulations, Energy Certification, and International Standards	72.5%	5.6%	-	-
TE1.3	HVAC Systems and Domestic Hot Water (DHW)	62.5%	5.6%	-	-
TE1.4	Natural and Artificial Lighting in Buildings	2.5%	-	-	-
TE1.5	Life Cycle Assessment (LCA) and Energy-Economic Optimal Design	32.5%	-	-	-
TE1.6	Energy Simulation and Tools	35.0%	-	-	-
TE1.7	Building Carbon Footprints and Waste Management	50.0%	-	-	-
TE1.8	Energy Audits	27.5%	-	-	-
TE1.9	Measurement and Verification of Energy Savings	5.0%	-	-	-
TE1.10	Construction Systems and Materials	57.5%	5.6%	-	-
TE1.11	Bioclimatic Architecture and Passive Strategies	40.0%	-	-	-
TE1.12	Building Automation, Monitoring, and Smart Control Systems	30.0%	5.6%	-	-
TE1.13	Circular Building and Advanced Recycled Materials	27.5%	-	-	-
TE1.14	On-site Renewable Energy Production	47.5%	-	16.7%	-
TE2. BUILDING RENOVATION PROJECT MANAGEMENT					
TE2.1	Project Management Principles	2.5%	66.7%	-	20.0%
TE2.2	Regulations Applicable to Energy Renovation of Buildings	2.5%	-	-	-
TE2.3	Specific Taxation, Grants, and Subsidies in Renovation Projects	-	44.4%	16.7%	80.0%
TE2.4	Investment Analysis and Project Profitability Tools	10.0%	66.7%	16.7%	60.0%
TE2.5	Contractual Arrangements and Energy Renovation Contract Management	-	44.4%	-	20.0%
TE2.6	Cost Analysis, Budgeting, and Financial Project Control	5.0%	61.1%	-	20.0%
TE2.7	Digital Tools and BIM Methodology for Construction Management	2.5%	33.3%	-	20.0%
TE2.8	Leadership in Multidisciplinary Teams and Management Skills	2.5%	66.7%	-	20.0%
TE2.9	Quality Management and Integrated Systems (ISO, EMAS)	2.5%	44.4%	-	-
TE2.10	Environmental Management in Financial and Technical Contexts	5.0%	11.1%	-	20.0%
TE2.11	Occupational Health and Safety in Renovation Projects	-	5.6%	-	-
TE2.12	Operational Management of Post-Renovation Maintenance	10.0%	5.6%	-	-
TE2.13	Comprehensive Advisory and Guidance for Clients and Communities	-	11.1%	-	20.0%
TE2.14	Building Logbook, Maintenance, and Digital Building Passport	10.0%	16.7%	-	-
TE3. SOCIAL AND COMMUNICATION SKILLS IN BUILDING RENOVATION					
TE3.1	Social Management and Communication in Energy Renovation	-	5.6%	33.3%	20.0%
TE3.2	Energy Culture and Energy Poverty	-	5.6%	33.3%	-
TE3.3	Participatory Urban Planning and Social Housing Management	-	-	16.7%	-
TE3.4	Design of Participatory Processes and Facilitation	-	5.6%	50.0%	20.0%
TE3.5	Mediation and Conflict Management in Renovation Projects	-	-	50.0%	-
TE3.6	Condominium Laws and Neighbourhood Mediation	-	-	16.7%	-
TE4. RESIDENTIAL ONE-STOP SHOPS MANAGEMENT					
TE4.1	Residential One-Stop Shops (OSS) and Legal Framework	-	-	-	40.0%
TE4.2	Management Tools and Procedures in OSS	-	5.6%	-	40.0%
TE4.3	Personnel Management and Leadership Skills in OSS	-	-	-	40.0%

Considering the Table 3 results, it is possible to establish the following observations for each training pathway:

- Technical pathway profiles demonstrate comprehensive coverage in Building Physics and Energy Systems, with dominant subjects such as Building Energy Performance (77.5%), Regulations and Certification (72.5%), and HVAC Systems (62.5%) providing a strong engineering foundation. However, gaps emerge in advanced integrative topics such as Building Automation and Smart Controls (30.0%), Circular Materials (27.5%), and Measurement & Verification of Savings (5.0%), where low frequency and variable ECTS could suggest superficial treatment rather than rigorous skill-building, potentially limiting readiness for digitalised, circular-economy-driven renovations.
- Project Management pathway programs excel in economic and organisational competencies, including Project Management Principles (66.7%), Investment Analysis (66.7%), and Cost Control (61.1%), reflecting effective coordination of complex renovation workflows. Notable gaps persist in niche regulatory areas, such as Specific Taxation/Grants (44.4%) and Environmental Management integration (11.1%), alongside inconsistent ECTS depth, which may hinder comprehensive financial modelling and sustainability assurance in subsidy-dependent projects.
- Social profile programs emphasise participatory skills, with strengths in Participatory Processes (50.0%) and Mediation (50.0%), addressing critical community engagement needs. Gaps are evident in broader urban planning contexts, such as Participatory Urban Planning (16.7%) and Condominium Laws (16.7%), where infrequency and shallow ECTS coverage risk inadequate preparation for scaling social interventions across diverse housing typologies.
- OSS pathway programs focus operationally on Legal Frameworks (40.0%), Management Tools (40.0%), and Financing Instruments (80.0%), supporting service-delivery models. A key gap lies in Personnel Leadership (40.0%) and deeper integration with technical pathways, compounded by ECTS variability, which could undermine scalable OSS implementation amid growing policy demands.

3 Curriculum Training Needs Assessment

3.1 Training Needs Assessment Method

The training needs assessment was based on a survey designed to identify and analyse the needs of the target audience and stakeholders, ensuring that the curriculum aligns with the building stock decarbonization challenges. To ensure a practical curriculum without duplication, the survey was structured around the four key training pathways (identified in the previous section): Technical Pathway in Energy Efficiency and Decarbonization (TP1), Renovation Project Management Pathway (TP2), Social and Communication Pathway (TP3), and One-Stop Shop Management Pathway (TP4).

The primary content version considered relevant or interesting to include in each training pathway was established by the consortium members, in line with the reviewed study programs' content and the summary presented in Table 3. A member was responsible for the draft version of the pathway content, which was submitted for revision by members with field expertise on that pathway (internal participants, see Table 4). The content structure of each pathway is divided into three pillars: (i) fundamentals, (ii) procedures and (iii) solutions. The fundamentals group provides foundational knowledge that deepens understanding of the technicalities and particularities of each pathway. On the other hand, procedures condense the tools, models, and methods that can enhance the exploitation of innovative solutions to address the challenges of each training pathway.

Table 4. Training Pathway responsible and participant consortium member.

Training Pathway	Responsible	INTERNAL REVIEWERS/PARTICIPANTS							
		USE	UCA	FEP	EVE	Eneragen	A3E	AAE	R2M
Energy Efficiency and Decarbonization	USE		x	x		x		x	x
Renovation Project Management	UCA			x		x	x	x	x
Social and Communication	UCA			x				x	
One-Stop Shop Management	FEP	x	x	x	x	x	x		x

The survey was conducted via Microsoft Forms and offered in both Spanish and English to facilitate international expert participation. It was distributed to the consortium's

network of contacts, remaining open from the second week of December 2025 through the middle of February 2026 (Figure 1). The questionnaire was divided into two sections:

- **Part I: Demographics and Professional Context.** This section collected data on age, gender, professional field, and current employer. It also assessed respondents' experience with "One-Stop Shops" and gauged institutional interest in the upcoming courses.
- **Part II: Curriculum Feedback.** Respondents evaluated the proposed training itineraries, identified relevant content, and suggested any missing topics.

Figure 1. Survey preview example.

To maximise participant recruitment, the consortium leveraged its extensive network of contacts. Each partner disseminated the survey through their respective connections, which included public authorities and administrations (local, regional, and national levels), sectoral associations and entities, private companies, and academic institutions, among others. Complementing these targeted efforts, the survey was additionally publicised on the project's LinkedIn page to broaden its reach to a wider professional audience (Figure 2). In total, 102 participants were reached to collect their views and comments on One-Stop Shops for building renovation.

Figure 2. Publication of the survey on the LinkedIn project page.

3.2 Survey Results

3.2.1 General Overview of Respondents' Profile

For clarity, this analysis employs the following abbreviations for training pathways: Technical Pathway in Energy Efficiency and Decarbonization (TP1), Renovation Project Management Pathway (TP2), Social and Communication Pathway (TP3), and One-Stop Shop Management Pathway (TP4). The “Global” designation refers to results for the total survey sample, whereas “TPx” refers to results for respondents who expressed interest in the respective training pathway.

The overall sample is clearly dominated by respondents aged 40–60 (50%), with relatively few under 25 or over 60 (Figure 3). Within pathways, TP1–TP3 broadly mirror this middle-age dominance, while TP4 stands out with a higher proportion of younger respondents (18–35, especially 26–35 at 36.4%) and fewer in the 36–40 and 60+ groups, suggesting that interest in OSS Management (TP4) may be comparatively stronger among younger professionals.

Figure 3. Respondents' age per pathway of interest.

Globally, the gender split is moderately male-dominated (55.2% male, 44.8% female, see Figure 4). TP1 and TP2 show slightly higher male shares than the global sample, TP3 is the only pathway with a female majority (50.8%), and TP4 is the most male-dominated (63.6%), indicating that interest in Social/Communication training is more gender-balanced or even female-leaning. In contrast, OSS Management attracts a proportionally higher number of men among those interested.

Figure 4. Respondents' gender per pathway of interest.

In the overall sample, engineers/technicians, architects/urban planners, and project managers each account for about a quarter of respondents (22–26%), with smaller shares among consultants, academics, and administrative staff (Figure 5). Among interested subgroups, TP1 is skewed towards engineers/technicians and architects, TP2 and TP3 towards project managers, and TP4 is very strongly skewed towards engineers/technicians (72.7%), with no architects or researchers, suggesting that the OSS Management pathway appeals mainly to a highly technical profile. In contrast, Renovation Project Management and Social/Communication pathways attract more project-oriented roles.

Figure 5. Respondents' job field per pathway of interest.

Associations/clusters/cooperatives/NGOs and private companies/consultancies are the two largest employer types globally (25.0% and 26.0%, respectively), followed by public administrations and universities/research centres (Figure 6). This pattern is broadly maintained across all pathways, but TP4 shows relatively higher shares from public administration and energy/local agencies and similar or higher shares from

associations/NGOs, highlighting that interest in OSS Management is particularly relevant among respondents from public or semi-public and associative contexts rather than from state-owned companies or purely academic institutions.

Figure 6. Entity type where respondents work per pathway of interest.

Figure 7. Respondents' interest in project training programs and experience at One-Stop Shops.

According to Figure 7, globally, just over half of respondents have worked or currently work in an OSS (51.0%), and this proportion is slightly higher among those interested in TP1–TP3, indicating that prior or current OSS experience is common among potential trainees for technical, project management, and social/communication pathways. Interest in receiving information about upcoming courses is very high across all groups (85.4% globally and over 80% in each TP), and almost all respondents consider the courses potentially useful for other members of their organisations (94.8% globally), showing strong perceived organisational relevance.

Regarding concrete training pathway interest (Figure 7), a large majority of interested respondents would choose TP1 (81.3%), clear majorities would also choose TP2 (59.4%) and TP3 (67.7%). In comparison, only a small minority would select TP4 (11.5%), suggesting that, within the already interested population, demand is highest for technical, renovation project management, and social/communication pathways, with more limited expressed demand for a dedicated OSS Management pathway.

3.2.2 Identification of Training Needs

This section synthesises respondents' evaluations of the proposed training itineraries and the study program contents, along with concise descriptions from the project consortium. Respondents' feedback is quantified as voting percentages across three principal sections: (i) fundamentals, (ii) procedures, and (iii) solutions. Each section includes an “*Others*” category that captures respondents' suggestions for missing content specific to that domain. At the conclusion of each training pathway evaluation, respondents were invited to provide supplementary comments on the overall study programme if considered necessary. Suggested topics and omissions were reclassified to eliminate redundancies arising from similar nomenclature and highlighted in *italic*.

1. Technical Pathway in Energy Efficiency and Decarbonization	
1.1. FUNDAMENTALS	VOTE
Building Energy Performance: characterisation of the thermal envelope and its elements, energy demand, indoor air quality, and thermal comfort.	21.5%
Regulations and Energy Certification: Review of European regulations (EPBD 2024/1275, CTE), energy certification, its procedures and requirements for new and existing buildings with zero emissions. Strategies for decarbonisation and energy efficiency in the construction sector.	23.2%
Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Domestic Hot Water Systems: Basic concepts on operation and design, technologies and efficiency in thermal and sanitary systems.	20.2%
Natural and Artificial Lighting in Buildings: Basics for understanding lighting sources and control, efficient LED technologies and daylighting to optimise energy and visual comfort.	12.3%
Introduction to Environmental Evaluation and Quality: life cycle analysis, carbon footprint, and waste management.	20.2%
Others	2.6%
<p><i>Passive and Bioclimatic Design: Passive design focused on achieving a positive footprint. Passive conditioning systems. Principles of thermodynamics. Design and construction strategies for bioclimatic architecture.</i></p> <p><i>Energy Efficiency and Management: Energy Saving Certificates management. HVAC control and Building Management Systems (BMS).</i></p> <p><i>Decarbonization and Circularity: embodied carbon in materials, and Environmental Product Declarations (EPDs).</i></p> <p><i>Indoor Environmental Quality: Measurement and control of indoor air quality, identification of indoor pollutants, and selection of safe materials.</i></p> <p><i>Behaviour of Building Users: impact of building users' behaviour on systems usage and behaviour prediction.</i></p>	
1.2. PROCEDURES	VOTE
Energy Simulation: simplified and detailed procedures (e.g., HULC, EnergyPlus, etc.) to replicate scenarios, optimise design, and evaluate behaviours.	18.1%
Advanced Modelling: BIM modelling for the creation of Digital Twins and automation of the creation and management of the “Building Passport”.	13.1%
Optimal Energy and Economic Design: Application of LCCA analysis to balance investments and savings, use of cost and price databases, and evaluation of economic and energy scenarios.	16.6%
Calculation of Building Carbon Footprints: Recognised methodologies to quantify associated emissions and propose reduction strategies in accordance with European regulations, as well as the quantification of decarbonisation potential.	18.7%
Energy Audits according to ISO 50002 and European Standards: documentary collection, field inspection and measurement, detailed analysis, establishment of improvement proposals, preparation and presentation of reports.	14.8%
Verification and Validation of Energy Savings: Protocols such as IPMVP, baseline establishment, pre/post-intervention comparisons, etc.	18.1%

Others <i>BIM Integration and Coordination: Integration of all energy systems within the BIM model, federated model.</i> <i>Environmental Simulation and Analysis: ventilation simulations and contaminant detection.</i> <i>Quality Control and Energy Efficiency Assessment: building quality control to measure energy efficiency (thermography and blower door tests).</i>	0.6%
1.3. SOLUTIONS	
Global Demand Reduction Strategies: base catalogue.	12.5%
Energy Efficiency in HVAC Control and Domestic Hot Water Installations: Optimisation of technologies, control, and maintenance.	13.7%
Innovative and Efficient Construction Systems and Materials: New insulation materials, prefabricated solutions, and advanced construction and renovation techniques.	13.0%
Extended Solutions Catalogue: Bioclimatic architecture and passive strategies.	11.4%
Energy Management Systems: integration of IoT technologies, automation, and platforms for intelligent monitoring and control.	14.1%
Production, Management, and Integration of Renewable Energy in Buildings: Incorporates clean and decentralised energy generation systems that enable self-sufficiency and emission reduction (photovoltaic systems, solar thermal energy, small wind turbines, geothermal energy, aerothermal energy, and integration with energy storage systems).	14.4%
Solutions for Efficient Water Management: Recovery, recycling, and consumption reduction to complement the integral sustainability of the building.	9.6%
Circular Building and Advanced Recycled Materials: Application of circular economy principles in construction, with the use of recycled materials, reuse techniques, reducing environmental footprint and promoting long-term sustainability.	10.7%
Others <i>Building Integrity and Safety in Energy Efficiency: Global impact of energy efficiency measures, including those related to safety: structural safety and fire safety.</i> <i>Renewable Energy System: Biomass.</i> <i>Building Operation and Smart Management: Building user guide for proper operation, home automation systems (domotics), and monitoring and performance tracking of the building.</i>	0.7%
1.4. OTHER MISSING TRAINING SUBJECTS	
<ul style="list-style-type: none"> - Mechanical ventilation in energy rehabilitation projects. - Energy rehabilitation strategies in historic buildings. - Energy Saving Certificates and new financing solutions to promote energy rehabilitation. - Water footprint. - Green financing. - Competencies in citizen service and communication, citizen participation, social economy, and a continuous training plan for adapting protocols and procedures to new regulations. - Building users' acceptance of renovation projects and behaviour. - Behavioural change education in buildings. 	

2. Renovation Project Management Pathway	
2.1. FUNDAMENTALS	VOTE
Building Book, Maintenance, and Digital Passport: Analysis of the Building Book and the Maintenance Book as key tools for diagnosis, work planning, and future conservation. Introduction to the Digital Building Passport (Digital Renovation Passport) within the framework of the new European Directive (EPBD): preparation for its implementation (2026 horizon) as a single digital registry to trace the decarbonisation roadmap and the building's history.	13.1%
Applicable national and international legal framework: regulations governing energy rehabilitation at different levels: efficiency standards and European directives (such as the EPBD), national regulations (building technical codes), regional and municipal regulations.	11.1%
Specific taxation and regulation of grants and subsidies: Analysis of tax benefits associated with energy rehabilitation, public grant programs, specific calls, eligibility criteria, and conditions for accessing financing through subsidies or preferential credit lines.	11.1%
Economic and documentary justification for obtaining subsidies: preparation of administrative files and the collection of evidence supporting the expenses and results achieved: detailed budgets, feasibility studies, material quality certificates, and energy diagnosis reports.	9.7%
Project profitability: ROI, NPV, and investment analysis tools. Methodologies to evaluate the economic viability of rehabilitation projects.	10.0%
Contractual modalities and contract management: Alternative contracting models in rehabilitation (Energy Performance Contracts, EPC), mixed models with shared risk, contractual risk management, compliance monitoring, and conflict resolution.	10.3%
National and international financing sources: Comprehensive mapping of financing options: banks and traditional credit institutions, credit lines with special conditions for energy efficiency (green credits), European public funds (Horizon Europe, ERDF), and national funds. Innovative and alternative financing instruments: issuance of green bonds, participatory financing platforms (crowdfunding), and mechanisms for monetising savings through the Energy Saving Certificate (ESC) system.	12.2%
Cost analysis, budgeting, and economic control: Methodologies for developing reliable budgets in rehabilitation. Budget monitoring during execution, change management, expense control, and deviation analysis tools to identify cost overrun risks and mitigation measures.	12.2%
Processing of financing applications and specific requirements: Administrative procedures for requesting and managing financing, including required documentation, submission deadlines, application evaluation, approval, and disbursement of funds.	10.0%
Others <i>Circular economy applied to building renovation and knowledge of ESG (Environmental, Social, and Governance) standards for sustainable financing.</i>	0.3%
2.2. PROCEDURES	VOTE
Principles of project management (Project Management Body of Knowledge, PMBOK): initiation, planning, execution, monitoring, and closure of leads (users) and rehabilitation projects. Development of integrated project plans that guarantee delivery on time, on budget, and comply with technical specifications.	15.6%

<p>Application of Lean Construction in rehabilitation and sustainability: Adaptation of lean principles (waste elimination, added value, continuous flow) to the context of energy rehabilitation. Collaborative planning methodologies (Last Planner), resource optimisation, construction waste minimisation, execution time reduction, and continuous improvement.</p>	13.8%
<p>Digital tools and BIM methodology for construction management: Implementation of collaborative work methodologies and digitalisation in rehabilitation. Use of BIM (Building Information Modelling) focused on management and supervision: visualisation of interventions, early detection of conflicts between installations and structure, and extraction of precise measurements for cost control, overcoming the limitations of traditional management.</p>	12.1%
<p>Data management and handling for decision-making: Systems for collecting, organising, and analysing technical and economic data during project execution: work progress, resource consumption, budget deviations, quality indicators. Use of Business Intelligence tools, monitoring dashboards, and predictive analysis to identify problems early and optimise management decisions.</p>	14.2%
<p>Leadership in multidisciplinary teams and management skills: Change management and adaptation to contingencies during project execution. Practical communication skills, conflict resolution, motivation, delegation, and decision-making.</p>	14.2%
<p>Quality management and integrated systems (ISO, EMAS): Implementation of quality management systems (ISO 9001) in rehabilitation projects. Environmental management systems (ISO 14001, EMAS) and quality plans, technical inspections, internal audits, and compliance documentation.</p>	8.3%
<p>Environmental management in the financial and technical context: Evaluation of the environmental impact of rehabilitation projects from a life-cycle perspective, including carbon emissions in the construction phase, waste management, and energy efficiency in the use phase. Integration of environmental considerations into economic and technical decisions, search for sustainable materials, and environmental optimisation of construction processes.</p>	12.5%
<p>Occupational risk prevention in rehabilitation projects: Risk assessment, health and safety plan, on-site supervision, worker training, and personal protective equipment. Risks arising from working at height, asbestos handling, partial demolitions, and coordinating multiple contractors.</p>	8.7%
<p>Others <i>Combined economic and energy simulation tools to help make strategic decisions. Financial tools for developing real estate products.</i></p>	0.7%
2.3. SOLUTIONS	
<p>Operational management of post-rehabilitation maintenance: Practical execution of the strategies defined in the Building Book and the Digital Passport. Implementation of action protocols for preventive maintenance and incident management (corrective). Coordination of technical inspection plans, definition of responsibilities between ownership and managers, and dynamic updating of the intervention history.</p>	19.4%
<p>Building life-cycle analysis and operating costs: cost evaluation from a complete life-cycle perspective, including initial investment in rehabilitation, annual operating and maintenance costs, and repair and renovation costs during subsequent years.</p>	19.4%

Strategies for integrating energy efficiency into operation: Optimisation of energy performance after rehabilitation. Incorporation of intelligent energy management systems and adaptation to changes in occupancy patterns or legislation.	24.4%
Market dynamics and private entrepreneurship (Services): Identification of competitive business opportunities in the private sector: technical consulting and performance contracting models. Design of business viability plans to operate in the rehabilitation market.	14.9%
Comprehensive advisory and support for clients and communities: Agents involved in construction processes and consulting services for owners, community managers, and public administrations: technical advice on rehabilitation options, financial guidance on the best financing sources, and support in administrative and contracting processes.	21.4%
Others <i>Application of Artificial Intelligence in renovation project management.</i>	0.5%
2.4. OTHER MISSING TRAINING SUBJECTS	
<ul style="list-style-type: none"> - National and European success case studies in building renovation. - Procedures and development formulas. 	

3. Social and Communication Pathway	
3.1. FUNDAMENTALS	VOTE
<p>Social management and communication in energy rehabilitation. Fundamental concepts of social management in energy rehabilitation projects: the social dimension of the energy transition; identification and mapping of vulnerability in rehabilitation contexts; normative frameworks for participation and inclusion strategies; and the role and functions of the social manager and community mentor. Citizen participation, co-design, and climate justice. Participatory governance models.</p>	49.2%
<p>Energy culture and energy poverty: identification and mapping of vulnerability in rehabilitation contexts. Analysis of energy consumption behaviours, energy awareness, and energy poverty as a social phenomenon. Energy literacy and public policies for just and equitable transitions. Design of personalised social support and mentoring strategies for vulnerable households. Collective action: energy communities.</p>	49.2%
<p>Others</p> <p><i>Normative principles of energy retrofit at European, national and regional levels; Consolidation and Expansion of One-Stop Shops.</i></p>	1.7%
3.2. PROCEDURES	VOTE
<p>Communication and promotion of energy rehabilitation projects: design of comprehensive communication strategies; identification of target audiences (advanced segmentation); management of traditional and digital communication channels; communication of benefits and risks; construction of narratives of sustainable community transformation. Project storytelling. Emotional narratives: identity and pride. Citizen understanding and trust building.</p>	10.5%
<p>Marketing and communication for energy rehabilitation projects: principles of social marketing in energy rehabilitation, citizen mobilisation, and inclusion of vulnerable groups. Market segmentation, project positioning, multi-channel promotion strategies, communication of tangible benefits, and measurement of communication impact.</p>	8.6%
<p>Effective communication techniques: competencies in interpersonal and group communication: active listening, presentation and public speaking, nonverbal communication, objection management, ethical negotiation, multicultural and inclusive communication, and digital communication tools. Social mentoring: support in change processes, joint definition of objectives, motivating feedback, and basic emotional support in contexts of vulnerability. Training of "community energy agents" as mentors.</p>	9.5%
<p>Citizen participation and community strengthening: Levels and models of participation, normative rights and institutional frameworks, community empowerment, local leadership, institutional participation spaces, evaluation of processes, and identification of incentives and barriers to citizen participation, community agents or energy mentors.</p>	10.7%
<p>Participatory urban planning and social housing management. Principles of participatory and inclusive urban planning, urban rehabilitation interventions, social housing management, improvement of public space and coexistence dynamics, gentrification impacts, spatial justice, and social cohesion.</p>	7.2%

Design of participatory processes and facilitation. Design methodology, actor mapping and analysis, group facilitation, consensus dynamics, visual and digital tools, management of heterogeneity and diversity, conflicts in participatory processes, and documentation of results.	8.6%
Participatory governance and collective intelligence: analysis of multi-level governance models, actor networks and social innovation ecosystems, collective intelligence, crowdsourcing, consensus decision-making, social innovation in governance, transparency, and accountability in community projects.	7.2%
Mediation and conflict management in energy rehabilitation projects: Identification of conflict typologies between social actors, theoretical models of resolution, mediation phases, reframing techniques, role of the mediator, and extrajudicial resolution in energy rehabilitation contexts.	7.6%
Neighbourhood mediation and conflict psychology: Neighbourhood conflict, psychological dynamics in community conflicts, emotional perceptions, opposing narratives and accounts, nonviolent communication, escalation-de-escalation cycles, and emotional management in community mediation processes.	6.6%
Environmental conflict resolution: analysis of specific conflict scenarios in environmental projects, including controversies over impacts, environmental justice, equitable distribution of burdens and benefits, multi-actor dialogue, and participatory resolution of conflicts over sustainability.	7.0%
Management of vulnerability and energy poverty. Multidimensional vulnerability, intersectionality, energy poverty, and access barriers. Social protection strategies, inclusive design, universal accessibility in participation, and personalised social support and mentoring programs for vulnerable households.	9.3%
Horizontal property laws and neighbourhood mediation. Horizontal property regulations, decision-making structures in communities, conflicts over rehabilitation investment, collective financing, protection of minorities, and mediation in community decision-making blockages.	6.4%
Others <i>Regulation on leases.</i> <i>Basic aspects of financing energy renovation projects.</i> <i>Basic economic management of One-Stop Shops.</i> <i>Press management.</i> <i>Management and promotion of energy communities.</i>	0.8%
3.3. SOLUTIONS	VOTE
Social support and integration of social perspectives. Models of community support and social mentoring programs (individual and group), translation of technical advice, trust building, local support networks, post-project follow-up, and participatory evaluation of social impact in energy rehabilitation.	31.8%
Integration of social management in the project cycle. Incorporation of social management from the initial phase, early consultation, co-design, social management during construction, communication of changes, inclusion in monitoring, and guarantee of sustainability of community benefits.	31.2%

<p>Design and management of social mentoring programs in energy rehabilitation. Definition of objectives, roles, and limits of mentoring. Recruitment and training of community mentors, assignment and matching with households and communities, monitoring tools, coordination with social services and rehabilitation offices, and evaluation of results and best practices.</p>	29.3%
<p>Others</p> <p><i>Evaluation of results and good practices.</i> <i>Growth of cooperatives.</i></p>	7.6%
<p>3.4. OTHER MISSING TRAINING SUBJECTS</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Regulatory and Practical Foundations: Regulatory foundations. Course-focused on tools that are useful in real-world practice.</i> - <i>One-Stop Shops and Neighbourhood Services: household One-Stop Shops for managing and driving neighbourhood demands related to utilities, renovation, and energy communities.</i> - <i>Energy Communities: integration in the social communication programs the promotion of energy communities.</i> - <i>Social Dimension and User Involvement: the deployment of awareness-raising campaigns and the provision of a good user manual to achieve good building performance. Design of user-participation programs for co-designing renovation projects.</i> 	

4. One-Stop Shop Management Pathway	
4.1. FUNDAMENTALS	VOTE
Introduction to residential One-Stop Shops. Definition, purpose, and fundamentals of One-Stop Shop offices. Legal framework of One-Stop Shops (European, national, and regional). Typologies of One-Stop Shops according to the customer journey (examples).	39.1%
Financing and applicable urban planning legislation/regulation. Urban planning figures to promote energy rehabilitation (building, neighbourhood, municipality, etc.). Project financing (building-level, neighbourhood, municipal project financing, ESCO model, EPC, etc.). Subsidies and other financial aid (tax incentives, Energy Saving Certificates, etc.).	34.8%
Cross-cutting module (fundamentals of the other three itineraries). Technical fundamentals (basic knowledge of energy efficiency and renewable energies in building). Fundamentals of energy rehabilitation project management. Fundamentals of energy poverty, support, mediation, communication, and marketing.	26.1%
Others	0.0%
4.2. PROCEDURES	VOTE
Management tools and procedures. Management bases (reference framework, management models) and strategic vision. Project life cycle: planning and task coordination tools; monitoring/quality control tools (KPIs); adaptation, improvement, optimisation, and standardisation of processes.	47.6%
Personnel management and management skills. Leadership of multidisciplinary teams, training and talent retention, conflict resolution, delegation and decision-making, change management, ethical leadership, self-evaluation, and continuous improvement.	52.4%
Others	0.0%
4.3. SOLUTIONS	VOTE
Facilitator/informative model. Governance; necessary profiles and roles; operations and functioning (including processes); ecosystem of involved actors (alliances); management of operational, financial, and reputational risk; practical examples.	42.9%
Support model. Governance; necessary profiles and roles; operations and functioning (including processes); ecosystem of involved actors (alliances); management of operational, financial, and reputational risk; practical examples.	33.3%
Implementation model ("Turnkey"). Governance; necessary profiles and roles; operations and functioning (including processes); ecosystem of involved actors (alliances); management of operational, financial, and reputational risk; practical examples.	23.8%
Others	0.0%
4.4. OTHER MISSING TRAINING SUBJECTS	
N/A	

3.2.3 Summary of Identified Needs

3.2.3.1 Technical Pathway in Energy Efficiency and Decarbonization

FUNDAMENTALS: Core topics received robust support, such as Regulations and Energy Certification (23.2%), HVAC and DHW Systems (20.2%), Introduction to Environmental Evaluation (20.2%), and Building Energy Performance (21.5%). Lower votes went to Natural/Artificial Lighting (12.3%), with “Others” at 2.6%. The respondents considered that these subjects should also be part of the fundamentals section, covering Passive/Bioclimatic Design, Energy-Saving Certificates management, Building Control Systems and Building User Behaviour.

PROCEDURES: Energy Simulation (18.1%) and Calculation of Building Carbon Footprints (18.7%) received the most votes, followed by Verification/Validation of Energy Savings (18.1%) and Optimal Energy/Economic Design (16.6%). Energy Audits (14.8%) and Advanced BIM Modelling (13.1%) garnered solid support. 0.6% of respondents emphasise the need for missing content in procedures for simulation, auditing, and BIM.

SOLUTIONS: Votes were more evenly distributed, with Energy Management Systems (14.1%), Renewable Energy Production/Integration (14.4%), and HVAC Control Optimisation (13.7%) leading, alongside Innovative Construction Systems (13.0%) and Demand Reduction (12.5%). From the “Others” contents, the need to consider the global impact of energy efficiency measures, including those related to building safety, should be highlighted.

OTHER MISSING SUBJECTS: The possible missing training subjects identified by the respondents are already considered in the list of contents of this training pathway or are considered in the remaining training pathways.

3.2.3.2 Renovation Project Management Pathway

FUNDAMENTALS: Building Book, Maintenance, and Digital Passport (13.1%) and National and International Financing Sources (12.2%) led, alongside Cost Analysis and Budgeting (12.2%) and Applicable Legal Framework and Specific Taxation (11.1% each). Project Profitability (10.0%) and Contractual Modalities (10.3%) followed closely. Focus emerges on regulatory, financial, and documentation essentials for viable rehabilitation projects.

PROCEDURES: Principles of Project Management (15.6%), Data Management for Decision-Making (14.2%), and Leadership of Multidisciplinary Teams (14.2%) received the most votes, with Lean Construction (13.8%), Environmental Management (12.5%), and Digital Tools and BIM methodology (12.1%) prominent. Quality management systems (8.3%) and Occupational Risk Prevention (8.7%) received moderate support. Respondents have

established a priority study plan that centres on integrated planning, digital tools, and team leadership for efficient execution.

SOLUTIONS: Strategies for Energy Efficiency Integration (24.4%) and Comprehensive Advisory and Support (21.4%) dominated, followed by Operational Maintenance Management and Life-Cycle Analysis (19.4% each). Market Dynamics and Entrepreneurship (14.9%) rounded out preferences. Emphasis lies on post-renovation operations, client support, and strategic integration to sustain project impact, with the possibility of using Artificial Intelligence in the project process.

OTHER MISSING SUBJECTS: The training program should include national and European success case studies in building renovation as support for practical lessons.

3.2.3.3 Social and Communication Pathway

FUNDAMENTALS: Social management and communication in energy rehabilitation, as well as Energy culture and energy poverty, were considered crucial topics that should be complemented by normative principles for energy retrofit at European, national, and regional levels, alongside the context of One-Stop Shops.

PROCEDURES: Votes spread across diverse skills like Communication and promotion of energy rehabilitation projects (10.5%), Citizen Participation and Community Strengthening (10.7%), Management of Vulnerability and Energy Poverty (9.3%), and Effective Communication Techniques (9.5%). Lower shares for mediation and conflict topics (6.4–7.6%) and participatory planning (7.2–8.6%). The scope of content identified by the respondents reflects the need for multifaceted tools for stakeholder engagement, mentoring, and conflict resolution. Respondents considered that the inclusion of regulations on leases, financing basics, OSS economic management, press management, and the promotion of energy communities should be considered.

SOLUTIONS: Social Support and integration (31.8%), Integration of Social management in the Project Cycle (31.2%), and Social Mentoring Programs (29.3%) captured nearly all votes. Other content (7.6%) that should be considered includes evaluating good practices and cooperative growth. The vote's emphasis on actionable mentoring and holistic social embedding post-intervention.

OTHER MISSING SUBJECTS: the respondents reinforced the already mentioned gaps by pointing out the need for having regulatory/practical foundations, community-level tools and user-centric strategies (One-Stop Shops and Neighbourhood Services).

3.2.3.4 One-Stop Shop Management Pathway

FUNDAMENTALS: Introduction to Residential OSS (39.1%) was the most dominant, followed by Financing and Urban Planning Legislation (34.8%) and the Cross-Cutting Module (26.1%). Priorities focus on legal/typological basics, funding mechanisms, and integrated knowledge from other pathways.

PROCEDURES: Personnel Management and Leadership Skills (52.4%) edged out Management Tools and Procedures (47.6%). The endorsement highlights human-centred operations and process optimisation as dual pillars of OSS efficacy.

SOLUTIONS: Facilitator and Informative Model (42.9%) led, with Support Model (33.3%) and Turnkey Implementation Model (23.8%). A preference for lighter-touch governance models suggests scalability and risk-management appeal in real-world deployment.

OTHER MISSING SUBJECTS: No suggestions recorded.

SPANISH VERSION

Índice

1. Introducción.....	3
2. Revisión de los programas formativos existentes.....	4
2.1. Métodos y muestra.....	4
2.2. Análisis de los programas formativos existentes.....	6
2.2.1. Panorama General.....	6
2.2.2. Metodologías de enseñanza y evaluación.....	7
2.2.2.1 Modalidades de impartición.....	7
2.2.2.2 Métodos de aprendizaje.....	8
2.2.2.3. Metodologías de Evaluación.....	8
2.2.3 Contenidos de los programas de estudio.....	8
3. Evaluación de las necesidades formativas.....	12
3.1. Método de evaluación de necesidades formativas.....	12
3.2. Resultados de las Encuestas.....	14
3.2.1. Visión general del perfil de los encuestados.....	14
3.2.2. Identificación de necesidades formativas.....	17
3.2.3 Resumen de necesidades identificadas.....	27
3.2.3.1 Itinerario Técnico en Eficiencia Energética y Descarbonización.....	27
3.2.3.2 Itinerario de Gestión de Proyectos de Rehabilitación.....	27
3.2.3.3 Itinerario Social y de Comunicación.....	28
3.2.3.4 Itinerario de Gestión de Ventanillas Únicas.....	29

Lista de Tablas

<i>Tabla 1. Tipo de programa formativo incluido en la revisión.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabla 2. Programas de formación existentes por tipo de programa de estudios e itinerario formativo.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabla 3. Frecuencia de las áreas temáticas en los programas de estudio por perfil de itinerarios formativos.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 4. Responsable del itinerario formativo y miembro participante del consorcio.....</i>	<i>12</i>

Lista de Figuras

<i>Figura 1. Ejemplo de vista previa de la encuesta.....</i>	<i>13</i>
<i>Figura 2. Publicación de la encuesta en la página del proyecto en LinkedIn.....</i>	<i>13</i>
<i>Figura 3. Edad de los encuestados por itinerario de interés.....</i>	<i>14</i>
<i>Figura 4. Género de los encuestados según el itinerario de interés.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 5. Ámbito laboral de los encuestados según el itinerario de interés.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 6. Tipo de entidad en la que trabajan los encuestados por itinerario de interés.....</i>	<i>16</i>
<i>Figura 7. Interés de los encuestados en programas formativos de proyectos y experiencia en Ventanillas Únicas.....</i>	<i>16</i>

1. Introducción

Un nivel limitado de formación y especialización en el ámbito de la rehabilitación sostenible reduce la calidad y la eficiencia de los proyectos de renovación. La falta de profesionales cualificados en rehabilitación energética limita la capacidad para cumplir con los desafíos de lograr un parque edificado energéticamente eficiente.

Este informe presenta una visión general de las necesidades de formación en el sector de la energía en edificios, con especial atención a las Ventanillas Únicas de Rehabilitación (One-Stop Shops, OSS) en España. Analiza los programas formativos y las mejores prácticas existentes para identificar carencias y oportunidades de mejora de cara al desarrollo de un nuevo plan de formación profesional. Además, recoge las opiniones de profesionales clave que participan en proyectos de OSS y de eficiencia energética.

En el marco del proyecto BUILD-OSS, el informe resume las necesidades educativas detectadas mediante una encuesta dirigida a expertos del sector de la rehabilitación de edificios y de las OSS. También examina los programas formativos existentes para orientar la Tarea 2.3 (diseño y desarrollo del plan de estudios), las Tareas 3.1 y 3.2 (contenido para la formación de formadores) y el Entregable 2.2 (documento de diseño curricular).

2. Revisión de los programas formativos existentes

2.1. Métodos y muestra

Diseñar, implementar y gestionar Ventanillas Únicas de Rehabilitación (One-Stop Shops, OSS) en el sector de la eficiencia energética en edificios requiere de profesionales con los conocimientos y competencias adecuados, que van desde expertos legales y financieros y trabajadores sociales hasta especialistas en eficiencia energética de edificios y gestores de proyectos. Esta diversidad de perfiles puede agruparse en torno a cuatro ejes principales de formación:

- *Itinerario Técnico en Eficiencia Energética y Descarbonización (TP1)*: Proporciona competencias en el diseño, la auditoría y la gestión de edificios, conforme a los estándares de sostenibilidad y de cero emisiones. Ofrece conocimientos avanzados sobre el rendimiento energético de los edificios, los marcos normativos (EPBD, CTE), el análisis del ciclo de vida y las metodologías prácticas para aplicar estrategias de descarbonización efectivas.
- *Itinerario de Gestión de Proyectos de Rehabilitación (TP2)*: Prepara a los profesionales para planificar, dirigir y supervisar proyectos de rehabilitación de edificios, garantizando su viabilidad técnica y económica. Hace hincapié en los marcos legales y financieros, en metodologías avanzadas de gestión (PMBOK, Lean Construction, BIM) y en el control del ciclo de vida en términos de calidad, seguridad y costes.
- *Itinerario Social y de Comunicación (TP3)*: Forma a profesionales para apoyar y promover los procesos de rehabilitación energética desde una perspectiva comunitaria y social. Se centra en la gestión social de la transición energética, la comunicación ciudadana, la participación y el acompañamiento de grupos vulnerables, excluyendo los contenidos técnicos y de gestión abordados en otros itinerarios.
- *Itinerario de Gestión de Ventanillas Únicas (TP4)*: Capacita a profesionales para gestionar oficinas de Ventanilla Única (One-Stop Shops, OSS) dedicadas a la rehabilitación energética mediante un enfoque estratégico, organizativo y operativo. Pone especial atención en los marcos normativos y financieros, los modelos de servicio y gobernanza, y las herramientas de gestión necesarias para desarrollar procesos eficientes y escalables.

La revisión de los programas de formación se llevó a cabo mediante una metodología sistemática y estructurada, con el fin de garantizar una representación completa de la oferta educativa del sector de la rehabilitación de edificios en España. El análisis abarcó

programas de posgrado (excluyendo los doctorados) y trayectorias de formación profesional (véase la Tabla 1), con especial atención a aquellos que abordan competencias y habilidades directamente aplicables al ámbito de la rehabilitación de edificios.

La fase inicial de la revisión consistió en identificar y recopilar los programas de estudio relevantes a partir de fuentes de acceso público. Entre ellas se incluyeron: (i) el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Universidades; (ii) el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; y (iii) los catálogos de formación continua de universidades públicas y privadas en España. Además, se consideraron las ofertas formativas de asociaciones sectoriales y empresas privadas, con el fin de reflejar la diversidad y amplitud de las iniciativas de formación profesional en el sector.

Tabla 1. Tipo de programa formativo incluido en la revisión.

TIPO DE PROGRAMA FORMATIVO	ECTS	TRABAJO FINAL DE ESTUDIOS	ACREDITACIÓN/ CERTIFICACIÓN	FORMACIÓN REQUERIDA
Máster Oficial	60-120	Obligatorio	Externa (Ministerio de Universidades o Entidad Autónoma)	Título de Grado (180-240 ECTS)
Máster Propio	60-120	Obligatorio	Interna (Consejo de Ordenación Académica de la Universidad)	Título de Grado (180-240 ECTS)
Título de Especialista	30-59	Obligatorio	Interna (Consejo de Ordenación Académica de la Universidad)	Título de Grado (180-240 ECTS)
Título de Experto	15-29	Opcional	Interna (Consejo de Ordenación Académica de la Universidad)	Título de Grado (180-240 ECTS)
Formación Continua	<60	Opcional	Interna (Consejo de Ordenación Académica de la Universidad)	sin requisitos
Extensión Universitaria	<60	Opcional	Interna (Consejo de Ordenación Académica de la Universidad)	puede tener requisitos
Microcredencial	<15	No Aplicable	Interna (Consejo de Ordenación Académica de la Universidad)	puede tener requisitos
Formación Profesional (reglada)	15-180	Varía	Externa (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes)	puede tener requisitos
Formación Profesional (no reglada)	<180	Varía	Interna (Entidad responsable por el programa formativo)	puede tener requisitos

Tras la identificación inicial, los programas de estudio seleccionados se registraron de forma sistemática en una base de datos estructurada elaborada para la revisión. Cada programa se caracterizó mediante un conjunto uniforme de parámetros que permitió comparar diferentes tipos de titulaciones y modalidades formativas. Los campos de datos abarcaban dimensiones administrativas, estructurales y pedagógicas, incluyendo el título del programa, el tipo, el ámbito geográfico, la entidad responsable, la modalidad de impartición (online, presencial o mixta), la duración total (en horas, créditos ECTS o semanas), la organización modular, el número de módulos y la existencia de itinerarios o especializaciones.

También se recopilaron aspectos educativos y metodológicos, como los perfiles profesionales a los que se dirige, las principales áreas temáticas, las metodologías de

aprendizaje, los sistemas de evaluación, los procedimientos de certificación, las oportunidades de prácticas o inserción laboral, y las medidas de apoyo a grupos vulnerables. Además, se integró información sobre el idioma de impartición, los mecanismos de reconocimiento y equivalencia, los indicadores clave de desempeño reportados, los costes del programa y las características temporales (año de inicio y ediciones más recientes). Por último, se incluyeron observaciones sobre buenas prácticas y enfoques innovadores, que aportaron una visión cualitativa sobre la eficacia y la capacidad de adaptación de las ofertas formativas.

Todas las entradas fueron verificadas y validadas por el responsable de datos para garantizar la consistencia, la fiabilidad y la trazabilidad de la información recopilada. Este marco metodológico permitió una síntesis sistemática del panorama educativo en la rehabilitación de edificios en España, sentando las bases sólidas para análisis comparativos y evaluaciones posteriores. La base de datos se elaboró en Excel y está disponible para su [descarga](#) en el [repositorio BUILD-OSS](#). Allí, el lector encontrará un análisis detallado de cada programa de estudios. La siguiente sección presenta un resumen de los estudios revisados, y todos los resultados se refieren a la base de datos disponible en el repositorio BUILD-OSS.

2.2. Análisis de los programas formativos existentes

2.2.1. Panorama General

La revisión incluye 69 programas de estudio, con una oferta mayor en el itinerario de formación técnica, es decir, en eficiencia energética en edificios, y una oferta muy limitada en programas de especialización para la gestión de proyectos de rehabilitación de edificios, la gestión social y de comunicación de intervenciones en edificios, y, especialmente preocupante, en la gestión de Ventanillas Únicas (véase la Tabla 2). Esto pone de manifiesto la necesidad de crear programas formativos que preparen a futuros profesionales para renovar el parque de edificios de cara a 2050 y cumplir con los objetivos europeos de descarbonización.

Tabla 2. Programas de formación existentes por tipo de programa de estudios e itinerario formativo.

TIPO DE PROGRAMA FORMATIVO	ITINERARIO FORMATIVO			
	TP1 Técnico	TP2 Gestión de Proyecto	TP3 Social & Comunicación	TP4 Gestión de OSS
Máster Oficial	16	2	0	0
Máster Propio	7	6	1	0
Título de Especialista	3	2	1	0
Título de Experto	1	2	0	0
Formación Contínua	3	1	1	0
Extensión Universitaria	1	0	0	0
Microcredencial	4	0	0	1
Formación Profesional (reglada)	3	0	1	0
Formación Profesional (no reglada)	2	5	1	4
TOTAL	40	18	5	5

La mayoría de los programas formativos ofertados se imparten en centros universitarios, especialmente en másteres de los itinerarios técnicos y de gestión de proyectos. Sin embargo, el resto son impartidos por entidades sectoriales que no cuentan con el reconocimiento oficial de los organismos reguladores locales o centrales.

La duración típica de los cursos revisados es de unos 60 ECTS en la mayoría de los másteres universitarios, equivalente a un curso académico completo, mientras que los programas extendidos van de 90 a 120 ECTS (1,5–2 años). Los diplomas de especialista y cursos de posgrado suelen abarcar 20–40 ECTS (3–6 meses), las microcredenciales oscilan entre 2 y 25 ECTS (varias semanas a meses), y los cursos prácticos se extienden de 10 a 240 horas totales (desde unos días hasta varias semanas).

En cuanto a los perfiles formativos, predominan claramente los cursos de 60 ECTS (alrededor del 80% de los casos) en el ámbito de la eficiencia energética en edificios, incluyendo másteres en rehabilitación y sostenibilidad. Los cursos de gestión de proyectos suelen combinar formatos de 60 ECTS o de 20-70 horas (por ejemplo, programas como PMP o GIR). Los enfocados en OSS, pobreza energética y rehabilitación suelen durar de unas tres semanas a 24-40 horas, mientras que los de comunicación, implicación social o participación suelen durar de 30 a 120 horas, lo que refleja un diseño orientado a necesidades operativas rápidas más que a itinerarios profesionales extensos.

2.2.2. Metodologías de enseñanza y evaluación

2.2.2.1 Modalidades de impartición

Los programas formativos utilizan cuatro modalidades de impartición distintas: mixta (que combina online y presencial), online asíncrona para el aprendizaje autónomo, online síncrona con interacción en directo y completamente presencial. La modalidad mixta representa el 36% de los programas revisados, lo que refleja una preferencia por equilibrar la accesibilidad con el apoyo directo, ya que la mayoría de los participantes son profesionales en activo. La impartición presencial representa el 32%, sobre todo en cursos de gestión de proyectos y de técnicos, lo que resalta su importancia en materias que requieren habilidades prácticas.

La modalidad online síncrona aparece en el 19% de los programas revisados, especialmente en gestión de proyectos, social/comunicación y áreas técnicas. El aprendizaje online asíncrono es el menos utilizado, presente solo en nueve programas: gestión de proyectos (5), gestión de OSS (2) y técnica (2). Esta distribución indica un enfoque estratégico en formatos híbridos y presenciales para mantener la profundidad técnica sin renunciar a la flexibilidad online.

2.2.2.2 Métodos de aprendizaje

Las metodologías revisadas priorizan las clases magistrales complementadas con componentes prácticos, fomentando el paso de la teoría a la práctica. Las clases combinadas con trabajos o proyectos son el formato más común (38%), predominante en los itinerarios técnicos y de gestión de proyectos. La impartición solo mediante clases magistrales está presente en 14 programas (20%), en su mayoría técnicos (11 programas).

Las clases con práctica guiada ocurren en el 12% de los programas, mientras que las que integran clases, trabajos y sesiones prácticas o talleres representan el 23%, especialmente en cursos de gestión de proyectos y OSS, lo que respalda el aprendizaje basado en proyectos. Los trabajos independientes son raros y solo aparecen en dos programas. Los programas técnicos muestran el mayor grado de integración práctica, lo cual es coherente con su énfasis en el desarrollo de habilidades aplicadas.

2.2.2.3. Metodologías de Evaluación

Las evaluaciones destacan enfoques multifacéticos que combinan pruebas de conocimientos con resultados prácticos. Los exámenes y trabajos (incluido un trabajo de investigación o final) predominan en el 67 % de los programas, especialmente en cursos técnicos y de gestión de proyectos. La combinación de exámenes, trabajos y prácticas (incluido un trabajo final) se observa en el 10% de los programas revisados, concretamente en el 17% de los cursos técnicos.

Las evaluaciones basadas exclusivamente en un único tipo de prueba – examen final (4,3%), examen final por módulo (1,4%), trabajos (11,6%) o trabajos con proyectos/trabajos finales (4,3%) – se asocian a formatos académicos más breves o a formación profesional no formal. Además, la mayoría de los programas existentes de gestión de OSS y de social/comunicación no evalúan la competencia de aprendizaje de los estudiantes.

2.2.3 Contenidos de los programas de estudio

El proceso analítico de este estudio se centró en los contenidos de los programas revisados, con especial atención a las asignaturas y módulos alineados con el sector de la rehabilitación de edificios. Para permitir una interpretación sistemática de la estructura curricular, se formuló una categorización de áreas temáticas que delimita los dominios de conocimiento centrales de cada itinerario formativo. Esta categorización surgió de un examen detallado de la documentación de los programas, tomando como referencia principal los títulos explícitos de los módulos y, en su ausencia, las descripciones correspondientes del programa.

Se excluyeron expresamente las asignaturas o módulos no relacionados con el ámbito conceptual o práctico de la rehabilitación de edificios, para mantener la coherencia temática y la precisión metodológica. El objetivo principal de esta clasificación fue identificar las áreas temáticas más recurrentes en el portafolio actual de programas formativos, facilitando así la detección de tendencias predominantes, brechas existentes y prácticas ejemplares. Los resultados de este análisis pretenden informar y sustentar las actividades posteriores relacionadas con el diseño, la actualización y la armonización de los planes de estudio en los distintos itinerarios.

La categorización resultante de áreas temáticas, junto con el análisis cuantitativo que ilustra su frecuencia en los programas de estudio según los perfiles de itinerarios formativos objetivo, se presenta de forma resumida en la Tabla 3. La categorización detallada de cada programa está disponible en la [base de datos](#) del [repositorio BUILD-OSS](#).

Aunque el análisis de la Tabla 3 permite identificar posibles carencias en cada itinerario formativo, cabe destacar que la frecuencia temática no se correlaciona directamente con la profundidad alcanzada en cada módulo. Durante la revisión, se comprobó que programas similares o equivalentes comparten las mismas asignaturas, pero con distintos niveles de ECTS.

Tabla 3. Frecuencia de las áreas temáticas en los programas de estudio por perfil de itinerarios formativos.

ÁREA TEMÁTICA	DESCRIPCIÓN	TP1 Técnico	TP2 Gestión de Proyecto	TP3 Social & Com.	TP4 Gestión de OSS
TE1 ENERGÉTICA EDIFICATORIA Y INSTALACIONES EN EDIFICIOS					
TE1.1	Energética edificatoria	77.5%	5.6%	-	20.0%
TE1.2	Reglamentación, certificación energética y estándares internacionales	72.5%	5.6%	-	-
TE1.3	Sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y ACS	62.5%	5.6%	-	-
TE1.4	Iluminación natural y artificial en edificios	2.5%	-	-	-
TE1.5	Análisis de ciclo de vida y diseño óptimo energético y económico	32.5%	-	-	-
TE1.6	Simulación energética y herramientas	35.0%	-	-	-
TE1.7	Huellas de carbono de edificios y gestión de residuos.	50.0%	-	-	-
TE1.8	Auditorías energéticas	27.5%	-	-	-
TE1.9	Verificación y validación de ahorros energéticos	5.0%	-	-	-
TE1.10	Sistemas y materiales constructivos	57.5%	5.6%	-	-
TE1.11	Arquitectura bioclimática y estrategias pasivas	40.0%	-	-	-
TE1.12	Sistemas de automatización, monitorización y control inteligente de edificios	30.0%	5.6%	-	-
TE1.13	Edificación circular y materiales reciclados avanzados	27.5%	-	-	-
TE1.14	Producción Renovable Local	47.5%	-	16.7%	-
TE2. GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS					
TE2.1	Principios de la gestión de proyectos	2.5%	66.7%	-	20.0%
TE2.2	Reglamentación aplicable a la rehabilitación energética de edificios	2.5%	-	-	-
TE2.3	Fiscalidad específica, regulación de ayudas y subvenciones en proyectos de rehabilitación	-	44.4%	16.7%	80.0%
TE2.4	Herramientas de análisis de inversión y rentabilidad de proyectos	10.0%	66.7%	16.7%	60.0%
TE2.5	Modalidades contractuales y gestión de contratos de rehabilitación energética	-	44.4%	-	20.0%
TE2.6	Análisis de costes, presupuestación y control económico de proyecto de rehabilitación	5.0%	61.1%	-	20.0%
TE2.7	Herramientas digitales y metodología BIM para la gestión de obras	2.5%	33.3%	-	20.0%
TE2.8	Liderazgo en equipos multidisciplinares y habilidades directivas	2.5%	66.7%	-	20.0%
TE2.9	Gestión de la calidad y sistemas integrados (ISO, EMAS)	2.5%	44.4%	-	-
TE2.10	Gestión ambiental en el contexto financiero y técnico	5.0%	11.1%	-	20.0%
TE2.11	Prevención de riesgos laborales en proyectos de rehabilitación	-	5.6%	-	-
TE2.12	Gestión operativa del mantenimiento post-rehabilitación	10.0%	5.6%	-	-
TE2.13	Asesoramiento integral y acompañamiento a clientes y comunidades	-	11.1%	-	20.0%
TE2.14	Libro del Edificio y Mantenimiento, y Pasaporte Digital	10.0%	16.7%	-	-
TE3. HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS					
TE3.1	Gestión social y comunicación en la rehabilitación energética	-	5.6%	33.3%	20.0%
TE3.2	Cultura energética y pobreza energética	-	5.6%	33.3%	-
TE3.3	Urbanismo participativo y gestión de vivienda social.	-	-	16.7%	-
TE3.4	Diseño de procesos participativos y de facilitación.	-	5.6%	50.0%	20.0%
TE3.5	Mediación y gestión de conflictos en proyectos de rehabilitación energética	-	-	50.0%	-
TE3.6	Leyes de propiedad horizontal y mediación vecinal	-	-	16.7%	-
TE4. GESTIÓN DE VENTANILLAS ÚNICAS RESIDENCIALES					
TE4.1	Ventanillas únicas (OSS) residenciales y su marco legal	-	-	-	40.0%
TE4.2	Herramientas de gestión y procedimientos en OSS	-	5.6%	-	40.0%
TE4.3	Gestión de personal y habilidades directivas en OSS	-	-	-	40.0%

A partir de los resultados de la Tabla 3, es posible establecer las siguientes observaciones para cada itinerario formativo:

- Los perfiles formativos del *itinerario Técnico* (TP1) muestran una cobertura completa en Energética Edificatoria y Sistemas Energéticos, con asignaturas dominantes como Energética Edificatoria (77,5%), Normativa y Certificación (72,5%) y Sistemas de Climatización (62,5%), que proporcionan una sólida base técnica. Sin embargo, hay carencias en temas integradores avanzados como Automatización de Edificios y Control Inteligente (30,0%), Materiales Circulares (27,5%) y Medición y Verificación de Ahorros (5,0%), donde la baja frecuencia y los ECTS variables sugieren un tratamiento superficial en lugar de un desarrollo riguroso de competencias, lo que podría limitar la preparación para rehabilitaciones digitalizadas y orientadas a la economía circular.
- Los programas del *itinerario de Gestión de Proyectos* (TP2) destacan en competencias económicas y organizativas, como Principios de Gestión de Proyectos (66,7%), Análisis de Inversiones (66,7%) y Control de Costes (61,1%), lo que refleja una coordinación efectiva de flujos de trabajo complejos en rehabilitación. Persisten notables carencias en áreas regulatorias específicas, como Fiscalidad y Subvenciones (44,4%) e Integración de Gestión Ambiental (11,1%), junto con una profundidad irregular de ECTS, lo que podría dificultar la modelización financiera integral y la garantía de la sostenibilidad en proyectos dependientes de ayudas.
- Los programas del *itinerario Social y de Comunicación* (TP3) enfatizan habilidades participativas, con fortalezas en Procesos Participativos (50,0%) y Mediación (50,0%), y atienden necesidades clave de implicación comunitaria. Se observan carencias en contextos de planificación urbana más amplios, como Planificación Urbana Participativa (16,7%) y Legislación de Propiedad Horizontal (16,7%), donde la baja frecuencia y la cobertura superficial de ECTS arriesgan a una preparación insuficiente para escalar intervenciones sociales en diversas tipologías de vivienda.
- Los perfiles formativos del *itinerario de Gestión de Ventanillas Únicas* (TP4) se centran operativamente en Marcos Legales (40,0%), Herramientas de Gestión (40,0%) e Instrumentos de Financiación (80,0%), y apoyan modelos de prestación de servicios. Una carencia clave radica en el Liderazgo de Personal (40,0%) y en una integración más profunda con los itinerarios técnicos, agravada por la variabilidad de los ECTS, lo que podría comprometer la implementación escalable de OSS ante crecientes demandas normativas.

3. Evaluación de las necesidades formativas

3.1. Método de evaluación de necesidades formativas

La evaluación de necesidades formativas se basó en una encuesta diseñada para identificar y analizar las necesidades del público objetivo y de los actores implicados, garantizando que el plan de estudios se alinee con los retos de descarbonización del parque de edificios. Para asegurar un currículo práctico sin duplicidades, la encuesta se estructuró en torno a los cuatro itinerarios formativos clave (identificados en la sección anterior): Itinerario Técnico en Eficiencia Energética y Descarbonización (TP1), Itinerario de Gestión de Proyectos de Rehabilitación (TP2), Itinerario Social y de Comunicación (TP3), e Itinerario de Gestión de Ventanillas Únicas (TP4).

El contenido principal considerado relevante o interesante para incluir en cada itinerario formativo fue establecido por los miembros del consorcio, en línea con los contenidos de los programas de estudio revisados y con el resumen presentado en la Tabla 3. Un miembro fue responsable de la versión preliminar del itinerario, que se sometió a revisión por miembros con experiencia específica en ese ámbito (participantes internos; véase la Tabla 4). La estructura de contenidos de cada itinerario se divide en tres pilares: (i) fundamentos, (ii) procedimientos y (iii) soluciones. Los fundamentos agrupan conocimientos básicos que profundizan en las particularidades técnicas de cada itinerario, mientras que los procedimientos condensan herramientas, modelos y métodos que potencian la aplicación de soluciones innovadoras para abordar los retos específicos de cada formación.

Tabla 4. Responsable del itinerario formativo y miembro participante del consorcio.

Itinerario Formativo	Responsable	REVISOR INTERNO/PARTICIPANTE							
		USE	UCA	FEP	EVE	Eneragen	A3E	AAE	R2M
Eficiencia Energética y Descarbonización	USE		x	x		x		x	x
Gestión de Proyectos de Rehabilitación	UCA			x		x	x	x	x
Social y Comunicación	UCA			x				x	
Gestión de Ventanillas Únicas	FEP	x	x	x	x	x	x		x

La encuesta se realizó a través de Microsoft Forms y se ofreció en español e inglés para facilitar la participación de expertos internacionales. Se distribuyó en la red de contactos

del consorcio y permaneció abierta desde la segunda semana de diciembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026 (Figura 1). El cuestionario se dividió en dos partes:

- **Parte I: Demografía y contexto profesional.** Esta sección recopiló datos sobre edad, género, ámbito profesional y empleador actual. También evaluó la experiencia de los encuestados con las “Ventanillas Únicas” y midió el interés de los encuestados y de su institución en los cursos del proyecto.
- **Parte II: Retroalimentación curricular.** Los encuestados valoraron los itinerarios formativos propuestos, identificaron contenidos relevantes y sugirieron temas ausentes.

Figura 1. Ejemplo de vista previa de la encuesta.

Para maximizar el reclutamiento de participantes, el consorcio aprovechó su amplia red de contactos. Cada socio difundió la encuesta a través de su red de contactos, que incluía autoridades y administraciones públicas (niveles local, regional y nacional), asociaciones y entidades sectoriales, empresas privadas e instituciones académicas, entre otras. Complementando estos esfuerzos dirigidos, la encuesta también se promocionó en la página de LinkedIn del proyecto para ampliar su alcance a un público profesional más amplio (Figura 2). En total, se contactó a 102 participantes para recoger sus opiniones y comentarios sobre las Ventanillas Únicas para la rehabilitación de edificios.

Figura 2. Publicación de la encuesta en la página del proyecto en LinkedIn.

3.2. Resultados de las Encuestas

3.2.1. Visión general del perfil de los encuestados

Para mayor claridad, este análisis utiliza las siguientes abreviaturas para los itinerarios formativos: Itinerario Técnico en Eficiencia Energética y Descarbonización (TP1), Itinerario de Gestión de Proyectos de Rehabilitación (TP2), Itinerario Social y de Comunicación (TP3), e Itinerario de Gestión de Ventanillas Únicas (TP4). La designación “Global” se refiere a los resultados de la muestra total de la encuesta, mientras que “TPx” alude a los resultados de los encuestados que mostraron interés en el itinerario correspondiente.

La muestra global está claramente dominada por encuestados de 40 a 60 años (50%), con pocos menores de 25 años o mayores de 60 años (Figura 3). Dentro de los itinerarios, TP1 a TP3 reflejan, en general, esta predominancia de mediana edad, mientras que TP4 destaca por una mayor proporción de encuestados jóvenes (18-35 años, especialmente 26-35 años, con un 36,4%) y menor en los grupos de 36-40 y 60+, lo que sugiere que el interés en la gestión de OSS (TP4) es relativamente más fuerte entre profesionales jóvenes.

Figura 3. Edad de los encuestados por itinerario de interés.

A nivel global, la distribución por género es moderadamente dominada por los varones (55,2% varones, 44,8% mujeres; véase la Figura 4). TP1 y TP2 muestran una proporción ligeramente superior de varones respecto a la muestra global, TP3 es el único itinerario con mayoría femenina (50,8%), y TP4 es el más dominado por varones (63,6%), lo que indica que el interés en formación social y de comunicación es más equilibrado por género o incluso con inclinación femenina. En cambio, la gestión de ventanillas únicas atrae a un número proporcionalmente mayor de hombres entre los interesados.

Figura 4. Género de los encuestados según el itinerario de interés.

En la muestra global, los ingenieros/técnicos, arquitectos/urbanistas y gestores de proyectos representan cada uno alrededor de una cuarta parte de los encuestados (22-26%), con cuotas menores entre consultores, académicos y personal administrativo (Figura 5). Entre los subgrupos interesados, TP1 se inclina hacia ingenieros/técnicos y arquitectos, TP2 y TP3 hacia gestores de proyectos, y TP4 se orienta fuertemente hacia ingenieros/técnicos (72,7%), sin arquitectos ni investigadores, lo que sugiere que el itinerario de gestión de OSS atrae principalmente a perfiles altamente técnicos. En contraste, los itinerarios de gestión de proyectos de rehabilitación y social/comunicación captan más roles orientados a la gestión de proyectos.

Figura 5. Ámbito laboral de los encuestados según el itinerario de interés.

Asociaciones/clústeres/cooperativas/ONG y empresas privadas/consultoras son los dos tipos de empleador más frecuentes a nivel global (25,0% y 26,0%, respectivamente), seguidos de las administraciones públicas y las universidades/centros de investigación (Figura 6). Este patrón se mantiene en general en todos los itinerarios, pero TP4 destaca por cuotas relativamente más altas de administraciones públicas y agencias energéticas/locales, así como de asociaciones/ONG similares o superiores, lo que

subraya que el interés en la gestión de OSS es especialmente relevante entre encuestados de contextos públicos o semipúblicos y asociativos, más que entre empresas estatales o instituciones puramente académicas.

Figura 6. Tipo de entidad en la que trabajan los encuestados por itinerario de interés.

Figura 7. Interés de los encuestados en programas formativos de proyectos y experiencia en Ventanillas Únicas.

Según la Figura 7, globalmente, algo más de la mitad de los encuestados ha trabajado o trabaja actualmente en una ventanilla única (51,0%), y esta proporción es ligeramente superior entre los interesados en los itinerarios técnicos, de gestión de proyectos y de social/comunicación, lo que indica que la experiencia previa o actual en ventanillas únicas es común entre los posibles alumnos de dichos itinerarios. El interés por recibir información sobre los próximos cursos es muy alto en todos los grupos (85,4% global y más del 80% en cada TP), y casi todos los encuestados consideran que los cursos podrían ser útiles para otros miembros de sus organizaciones (94,8% global), lo que demuestra una fuerte relevancia percibida a nivel organizacional.

En cuanto al interés concreto por los itinerarios formativos (Figura 7), una gran mayoría de los encuestados interesados elegiría TP1 (81,3%), hay claras mayorías que también optarían por TP2 (59,4%) y TP3 (67,7%). En comparación, solo una pequeña minoría seleccionaría TP4 (11,5%), lo que sugiere que, dentro de la población ya interesada, la demanda es más alta para los itinerarios técnicos, de gestión de proyectos de rehabilitación y social/comunicación, con una demanda expresada más limitada para un itinerario dedicado específicamente a la gestión de OSS.

3.2.2. Identificación de necesidades formativas

Esta sección sintetiza las evaluaciones de los encuestados sobre los itinerarios formativos propuestos y los contenidos de los programas de estudio, junto con descripciones concisas del consorcio del proyecto. La retroalimentación de los encuestados se cuantifica en porcentajes de votos en tres secciones principales: (i) fundamentos, (ii) procedimientos y (iii) soluciones. Cada sección incluye una categoría "Otros" que recoge las sugerencias de los encuestados sobre contenidos específicos de ese ámbito que faltan. Al final de la evaluación de cada itinerario formativo, se invitó a los encuestados a proporcionar comentarios adicionales sobre el programa de estudios global si lo consideraban necesario. Los temas sugeridos y omisiones se reclasificaron para eliminar redundancias derivadas de nomenclaturas similares y se destacan en cursiva.

1. Itinerario Técnico en Eficiencia Energética y Descarbonización	
1.1. FUNDAMENTOS	VOTOS
Energética edificatoria: caracterización de la envuelta térmica y sus elementos, de la demanda energética, de la calidad del aire interior y del confort térmico.	21.5%
Reglamentación y certificación energética: revisión de la normativa europea (EPBD 2024/1275, CTE), certificación energética, sus procedimientos y exigencias para edificios nuevos y existentes de cero emisiones. Estrategias para la descarbonización y la eficiencia energética en el sector de la construcción.	23.2%
Sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y ACS: conceptos básicos sobre el funcionamiento y el diseño, las tecnologías y la eficiencia de los sistemas térmicos y sanitarios.	20.2%
Iluminación natural y artificial en edificios: bases para entender las fuentes y el control de la iluminación, tecnologías eficientes LED y <i>daylighting</i> para optimizar la energía y el confort visual.	12.3%
Introducción a la evaluación y calidad medioambiental: análisis de ciclo de vida, huella de carbono y gestión de residuos.	20.2%
Otros	2.6%
<p><i>Diseño Pasivo y Bioclimático: Diseño pasivo orientado a lograr una huella positiva. Sistemas de acondicionamiento pasivo. Principios de termodinámica. Estrategias de diseño y construcción para la arquitectura bioclimática.</i></p> <p><i>Eficiencia Energética y Gestión: Gestión de certificados de ahorro energético. Control HVAC y Sistemas de Gestión de Edificios (BMS).</i></p> <p><i>Descarbonización y Circularidad: Carbono incorporado en materiales y Declaraciones Ambientales de Producto (EPD).</i></p> <p><i>Calidad Ambiental Interior: Medición y control de la calidad del aire interior, identificación de contaminantes interiores y selección de materiales seguros.</i></p> <p><i>Comportamiento de los Usuarios de Edificios: Impacto del comportamiento de los usuarios en el uso de sistemas y predicción de comportamientos.</i></p>	
1.2. PROCEDIMIENTOS	VOTOS
Simulación energética: procedimientos simplificados y detallados (p. ej., HULC, EnergyPlus, etc.) para replicar escenarios, optimizar el diseño y evaluar comportamientos.	18.1%
Modelado avanzado: modelado BIM para creación de Digital Twins (gemelos digitales) y automatización de la creación y gestión del “Building Passport”.	13.1%
Diseño óptimo energético y económico: aplicación de análisis LCCA para balancear inversiones y ahorros, uso de bases de datos de costes y precios, evaluación de escenarios económicos y energéticos.	16.6%
Cálculo de Huellas de Carbono de Edificios: metodologías reconocidas para cuantificar las emisiones asociadas y proponer estrategias de reducción conforme a la normativa europea, así como cuantificar el potencial de descarbonización.	18.7%
Auditorías energéticas según la ISO 50002 y los estándares europeos: recopilación documental, inspección y medición en campo, análisis detallado, establecimiento de propuestas de mejora y elaboración y presentación de informes.	14.8%
Verificación y validación de ahorros energéticos. Protocolos como el IPMVP, el establecimiento de líneas base, la comparación pre/post intervención, etc.	18.1%

Otros	0.6%
<i>Integración y Coordinación BIM: Integración de todos los sistemas energéticos en el modelo BIM, modelo federado.</i>	
<i>Simulación y Análisis Ambiental: Simulaciones de ventilación y detección de contaminantes.</i>	
<i>Control de Calidad y Evaluación de Eficiencia Energética: Control de calidad de edificios para medir la eficiencia energética (termografía y pruebas de puerta sopladora).</i>	
1.3. SOLUCIONES	VOTOS
Estrategias globales de reducción de la demanda: catálogo base.	12.5%
Eficiencia energética en instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria: Optimización de tecnologías, control y mantenimiento.	13.7%
Sistemas y materiales constructivos innovadores y eficientes. Nuevos materiales aislantes, soluciones prefabricadas, técnicas avanzadas de construcción y rehabilitación.	13.0%
Catálogo ampliado de soluciones: Arquitectura bioclimática y estrategias pasivas.	11.4%
Sistemas de gestión energética: integración de tecnologías IoT, automatización y plataformas para la monitorización y el control inteligente.	14.1%
Producción, gestión e integración de energías renovables en la edificación. Incorporación de sistemas de generación de energía limpia y descentralizada que permiten la autosuficiencia y la reducción de emisiones (sistemas fotovoltaicos, energía solar térmica, minieólica, geotermia, aerotermia e integración con sistemas de almacenamiento de energía).	14.4%
Soluciones para la gestión eficiente del agua: recuperación, reciclaje y reducción de consumos para complementar la sostenibilidad integral del edificio.	9.6%
Edificación circular y materiales reciclados avanzados: aplicación de principios de economía circular en la construcción, mediante el uso de materiales reciclados y técnicas de reutilización, reduciendo la huella ambiental y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo.	10.7%
Otros	0.7%
<i>Integridad y Seguridad de Edificios en Eficiencia Energética: Impacto global de las medidas de eficiencia energética, incluidas las relacionadas con la seguridad, como la estructural y la contra incendios.</i>	
<i>Sistema de Energía Renovable: Biomasa.</i>	
<i>Operación de Edificios y Gestión Inteligente: Guía para usuarios de edificios sobre la operación adecuada, los sistemas de domótica, el seguimiento de la performance y el monitoreo del edificio.</i>	
1.4. OTROS TEMAS FORMATIVOS AUSENTES	
<ul style="list-style-type: none"> - Ventilación mecánica en proyectos de rehabilitación energética. - Estrategias de rehabilitación energética en edificios históricos. - Certificados de Ahorro Energético y nuevas soluciones de financiación para promover la rehabilitación energética. - Huella hídrica. - Financiación verde. - Competencias en servicio ciudadano y comunicación, participación ciudadana, economía social y plan de formación continua para adaptar protocolos y procedimientos a nuevas normativas. - Aceptación de los usuarios de edificios a proyectos de rehabilitación y comportamiento. - Educación sobre el cambio de comportamiento de los usuarios en los edificios. 	

2. Gestión de Proyectos de Rehabilitación	
2.1. FUNDAMENTOS	VOTOS
Libro del Edificio, Mantenimiento y Pasaporte Digital: Análisis del Libro del Edificio y del Libro de Mantenimiento como herramientas clave para el diagnóstico, la planificación de la obra y la conservación futura. Introducción al Pasaporte Digital de Renovación (Digital Building Passport) en el marco de la nueva Directiva Europea (EPBD): preparación para su implementación (horizonte 2026) como registro digital único para trazar la hoja de ruta de descarbonización y el historial del inmueble.	13.1%
Marco legal nacional e internacional aplicable: normativa que regula la rehabilitación energética en diferentes niveles: estándares de eficiencia y directivas europeas (como la EPBD), regulaciones nacionales (códigos técnicos de edificación), normativas autonómicas y municipales.	11.1%
Fiscalidad específica y regulación de ayudas y subvenciones: análisis de los beneficios fiscales asociados a la rehabilitación energética, de los programas de ayudas públicas, de las convocatorias específicas, de los criterios de elegibilidad y de las condiciones para acceder a financiación mediante subvenciones o líneas de crédito preferentes.	11.1%
Justificación económica y documental para la obtención de subvenciones: preparación de expedientes administrativos y recopilación de evidencias que respalden los gastos y los resultados alcanzados: presupuestos detallados, estudios de viabilidad, certificados de calidad de materiales e informes de diagnóstico energético.	9.7%
Rentabilidad de proyectos: ROI, VAN y herramientas de análisis de la inversión. Metodologías para evaluar la viabilidad económica de proyectos de rehabilitación.	10.0%
Modalidades contractuales y gestión de contratos: Modelos alternativos de contratación en rehabilitación (Energy Performance Contracts, EPC), modelos mixtos con riesgo compartido, gestión de riesgos contractuales, seguimiento del cumplimiento y resolución de conflictos.	10.3%
Fuentes de financiación nacionales e internacionales: mapeo integral de opciones de financiación: bancos y entidades de crédito tradicionales, líneas de crédito con condiciones especiales para la eficiencia energética (créditos verdes), fondos públicos europeos (Horizonte Europa, FEDER) y fondos nacionales. Instrumentos de financiación innovadora y alternativa: emisión de bonos verdes, plataformas de financiación participativa (<i>crowdfunding</i>) y mecanismos de monetización del ahorro mediante el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).	12.2%
Análisis de costes, presupuestación y control económico: metodologías para elaborar presupuestos fiables en rehabilitación. Seguimiento del presupuesto durante la ejecución, gestión de cambios, control de gastos y análisis de desviaciones. Herramientas para identificar riesgos de sobrecostes y sus medidas de mitigación.	12.2%
Tramitación de expedientes de financiación y de requisitos específicos. Procedimientos administrativos para solicitar y gestionar financiación: documentación necesaria, plazos de presentación, evaluación de solicitudes, aprobación y desembolso de fondos.	10.0%

Otros <i>Economía circular aplicada a la rehabilitación de edificios y conocimiento de estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para financiación sostenible.</i>	0.3%
2.2. PROCEDIMIENTOS	VOTOS
Principios de la gestión de proyectos (Project Management Body of Knowledge , PMBOK): iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre de leads (usuarios) y proyectos de rehabilitación. Desarrollo de planes de proyecto integrados que garanticen la entrega en el tiempo, el presupuesto y las especificaciones técnicas.	15.6%
Aplicación de Lean Construction en rehabilitación y sostenibilidad: Adaptación de los principios lean (eliminación de desperdicios, valor agregado, flujo continuo) al contexto de la rehabilitación energética. Metodologías de planificación colaborativa (Last Planner), optimización de recursos, minimización de residuos de construcción, reducción de tiempos de ejecución y mejora continua.	13.8%
Herramientas digitales y metodología BIM para la gestión de obras: implementación de metodologías de trabajo colaborativo y digitalización en la rehabilitación. Uso de BIM (Building Information Modeling) enfocado a la gestión y supervisión: visualización de intervenciones, detección anticipada de conflictos entre instalaciones y estructura, y extracción de mediciones precisas para el control de costes, superando las limitaciones de la gestión tradicional.	12.1%
Gestión y manejo de datos para la toma de decisiones. Sistemas de recopilación, organización y análisis de datos técnicos y económicos durante la ejecución del proyecto: avance de obras, consumo de recursos, desviaciones presupuestarias, indicadores de calidad. Uso de herramientas de Business Intelligence, dashboards de seguimiento y análisis predictivo para identificar problemas de forma temprana y optimizar la toma de decisiones gerenciales.	14.2%
Liderazgo en equipos multidisciplinares y habilidades directivas: gestión del cambio y adaptación a contingencias durante la ejecución del proyecto. Habilidades de comunicación efectiva, resolución de conflictos, motivación, delegación y toma de decisiones.	14.2%
Gestión de la calidad y sistemas integrados (ISO, EMAS): implementación de sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) en proyectos de rehabilitación. Sistemas de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS) y planes de calidad, inspecciones técnicas, auditorías internas y documentación de conformidad.	8.3%
Gestión ambiental en el contexto financiero y técnico. Evaluación del impacto ambiental de proyectos de rehabilitación desde la perspectiva del ciclo de vida: emisiones de carbono en la fase de construcción, gestión de residuos, eficiencia energética en la fase de uso. Integración de consideraciones ambientales en decisiones económicas y técnicas, búsqueda de materiales sostenibles y optimización ambiental de los procesos constructivos.	12.5%
Prevención de riesgos laborales en proyectos de rehabilitación. Evaluación de riesgos, plan de seguridad y salud, supervisión en obra, formación de trabajadores, equipos de protección personal. Riesgos derivados de trabajos en altura, del manejo de amianto, de demoliciones parciales y de la coordinación de múltiples contratistas.	8.7%

Otros	0.7%
<i>Herramientas combinadas de simulación económica y energética para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Herramientas financieras para desarrollar productos inmobiliarios.</i>	
2.3. SOLUCIONES	VOTOS
Gestión operativa del mantenimiento post-rehabilitación: Ejecución práctica de las estrategias definidas en el Libro del Edificio y el Pasaporte Digital. Puesta en marcha de protocolos de actuación para el mantenimiento preventivo y la gestión de incidencias correctivas. Coordinación de calendarios de inspección técnica, definición de responsabilidades entre la propiedad y los gestores y actualización dinámica del historial de intervenciones.	19.4%
Análisis del ciclo de vida del edificio y costes operativos: Evaluación de costes desde una perspectiva de ciclo de vida completo: inversión inicial en rehabilitación, costes anuales de operación y mantenimiento, costes de reparación y renovación durante los años posteriores.	19.4%
Estrategias para integrar la eficiencia energética en la operación: optimización del desempeño energético tras la rehabilitación. Incorporación de sistemas inteligentes de gestión energética y adaptación a cambios en los patrones de ocupación o en la legislación.	24.4%
Dinámicas de mercado y emprendimiento privado (Servicios): Identificación de oportunidades de negocio competitivas en el sector privado: consultoría técnica y modelos de performance contracting. Diseño de planes de viabilidad empresarial para operar en el mercado de la rehabilitación.	14.9%
Asesoramiento integral y acompañamiento a clientes y comunidades: agentes que intervienen en los procesos de construcción y en servicios de consultoría para propietarios, gestores de comunidades y administraciones públicas: asesoramiento técnico sobre opciones de rehabilitación, orientación financiera sobre las mejores fuentes de financiación, y acompañamiento en procesos administrativos y de contratación.	21.4%
Otros	0.5%
<i>Aplicación de la Inteligencia Artificial en la gestión de proyectos de rehabilitación.</i>	
2.4. OTROS TEMAS FORMATIVOS AUSENTES	
<ul style="list-style-type: none"> - Estudios de casos de éxito nacionales y europeos sobre rehabilitación de edificios. - Procedimientos y fórmulas de desarrollo. 	

3. Itinerario Social y de Comunicación	
3.1. FUNDAMENTOS	VOTE
<p>Gestión social y comunicación en la rehabilitación energética. Conceptos fundamentales de gestión social en proyectos de rehabilitación energética: dimensión social de la transición energética; identificación y mapeo de la vulnerabilidad en contextos de rehabilitación; marcos normativos de participación y estrategias de inclusión; y rol y funciones del gestor/a social y del mentor/a comunitario/a. Participación ciudadana, co-diseño y justicia climática. Modelos de gobernanza participativa.</p>	49.2%
<p>Cultura energética y pobreza energética: identificación y mapeo de vulnerabilidad en contextos de rehabilitación. Análisis de comportamientos de consumo energético, conciencia energética, y pobreza energética como fenómeno social. Alfabetización energética y políticas públicas para transiciones justas y equitativas. Diseño de estrategias de acompañamiento y mentoría social personalizadas a hogares vulnerables. Acción colectiva: comunidades energéticas.</p>	49.2%
<p>Others</p> <p><i>Principios normativos de la rehabilitación energética a nivel europeo, nacional y regional.</i></p> <p><i>Consolidación y expansión de ventanillas únicas.</i></p>	1.7%
3.2. PROCEDIMIENTOS	VOTE
<p>Comunicación y promoción de proyectos de rehabilitación energética. Diseño de estrategias comunicativas integrales, identificación de públicos objetivo (segmentación avanzada), gestión de canales tradicionales y digitales de comunicación, comunicación de beneficios y riesgos, construcción de narrativas de transformación comunitaria sostenible. Storytelling del proyecto. Narrativas emocionales: identidad y orgullo. Comprensión ciudadana y generación de confianza.</p>	10.5%
<p>Mercadotecnia y comunicación para proyectos de rehabilitación energética. Principios de marketing social en la rehabilitación energética, la movilización ciudadana y la inclusión de colectivos vulnerables. Segmentación de mercados, posicionamiento de proyectos, estrategias de promoción multicanal, comunicación de beneficios tangibles y medición de impacto comunicativo.</p>	8.6%
<p>Técnicas de comunicación efectiva: competencias en comunicación interpersonal y grupal: escucha activa, presentación y oratoria, comunicación no verbal, gestión de objeciones, negociación ética, comunicación multicultural e inclusiva, y herramientas digitales de comunicación. Mentoría social: acompañamiento en procesos de cambio, definición conjunta de objetivos, retroalimentación motivadora y apoyo emocional básico en contextos de vulnerabilidad. Formación de “agentes comunitarios de energía” como mentores.</p>	9.5%
<p>Participación ciudadana y fortalecimiento comunitario: Niveles y modelos de participación, derechos normativos y marcos institucionales, empoderamiento comunitario, liderazgo local, espacios institucionales de participación, evaluación de procesos e identificación de incentivos y barreras a la participación ciudadana, agentes comunitarios o mentores energéticos.</p>	10.7%
<p>Urbanismo participativo y gestión de vivienda social. Principios de urbanismo participativo e inclusivo, intervenciones de rehabilitación urbana, gestión de vivienda</p>	7.2%

social, mejora del espacio público y dinámicas de convivencia, impactos de la gentrificación, justicia espacial y cohesión social.	
Diseño de procesos participativos y facilitación. Metodología de diseño, mapeo y análisis de actores, facilitación grupal, dinámicas de consenso, herramientas visuales y digitales, gestión de heterogeneidad y diversidad, conflictos en procesos participativos, y documentación de resultados.	8.6%
Gobernanza participativa e inteligencia colectiva. Análisis de modelos de gobernanza multinivel, redes de actores y ecosistemas de innovación social, inteligencia colectiva, crowdsourcing, toma de decisiones consensuada, innovación social en gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en proyectos comunitarios.	7.2%
Mediación y gestión de conflictos en proyectos de rehabilitación energética: Identificación de tipologías de conflicto entre actores sociales, modelos teóricos de resolución, fases de mediación, técnicas de reencuadre, rol del mediador y resolución extrajudicial en contextos de rehabilitación energética.	7.6%
Mediación vecinal y psicología del conflicto: Conflictividad vecinal, dinámicas psicológicas en conflictos comunitarios, percepciones emocionales, narrativas y relatos enfrentados, comunicación no violenta, ciclos de escalada-desescalada y gestión emocional en procesos de mediación comunitaria.	6.6%
Resolución de conflictos ambientales: análisis de la conflictividad específica de los proyectos ambientales; controversias sobre impacto, justicia ambiental, distribución equitativa de cargas y beneficios; diálogo multiactor y resolución participativa de conflictos sobre sostenibilidad.	7.0%
Gestión de la vulnerabilidad y pobreza energética. Vulnerabilidad multidimensional, interseccionalidad, pobreza energética y barreras de acceso. Estrategias de protección social, diseño inclusivo, accesibilidad universal en la participación y programas de acompañamiento y mentoría social personalizados para hogares vulnerables.	9.3%
Leyes de propiedad horizontal y mediación vecinal. Normativa de las Leyes de Propiedad Horizontal, estructura de toma de decisiones en comunidades, conflictos sobre inversión en rehabilitación, financiación colectiva, protección de minorías y mediación ante bloqueos de la toma de decisiones comunitarias.	6.4%
Otros <i>Regulación sobre arrendamientos.</i> <i>Aspectos básicos de financiación de proyectos de rehabilitación energética.</i> <i>Gestión económica básica de Ventanillas Únicas.</i> <i>Gestión de prensa.</i> <i>Gestión y promoción de comunidades energéticas.</i>	0.8%
3.3. SOLUCIONES	VOTE
Acompañamiento e Integración de perspectivas sociales. Modelos de acompañamiento comunitario y programas de mentoría social (individual y grupal), traducción de asesoramiento técnico, construcción de confianza, redes de apoyo	31.8%

local, seguimiento post-proyecto y evaluación participativa de impacto social en rehabilitación energética.	
Integración de gestión social en el ciclo del proyecto. Incorporación de gestión social desde fase inicial, consulta temprana, co-diseño, gestión social durante las obras, comunicación de cambios, inclusión en monitoreo y garantía de sostenibilidad de beneficios comunitarios.	31.2%
Diseño y gestión de programas de mentoría social en rehabilitación energética. Definición de objetivos, roles y límites de la mentoría. Reclutamiento y formación de mentores comunitarios, asignación y emparejamiento con hogares y comunidades, herramientas de seguimiento, coordinación con servicios sociales y oficinas de rehabilitación; evaluación de resultados y buenas prácticas.	29.3%
Otros <i>Evaluación de resultados y buenas prácticas.</i> <i>Crecimiento de cooperativas.</i>	7.6%
3.4. OTROS TEMAS FORMATIVOS AUSENTES	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fundamentos regulatorios y prácticos: Fundamentos regulatorios. Curso centrado en herramientas útiles para la práctica real.</i> - <i>Ventanillas Únicas y Servicios de Barrio: Ventanillas Únicas residenciales para gestionar y canalizar demandas vecinales relacionadas con servicios públicos, rehabilitación y comunidades energéticas.</i> - <i>Comunidades Energéticas: Integrar en los programas de comunicación social la promoción de comunidades energéticas.</i> - <i>Dimensión Social e Implicación del Usuario: Despliegue de campañas de sensibilización y entrega de un buen manual de usuario para lograr un rendimiento óptimo del edificio. Diseño de programas de participación de usuarios para el co-diseño de proyectos de rehabilitación.</i> 	

4. Itinerario de Gestión de Ventanillas Únicas	
4.1. FUNDAMENTOS	VOTOS
Introducción a las ventanillas únicas residenciales. Definición, finalidad y fundamentos de las oficinas de ventanilla única. Marco legal de las ventanillas únicas (europeo, nacional y autonómico). Tipologías de ventanilla única según el customer journey (ejemplos).	39.1%
Financiación y legislación/regulación urbanística aplicable. Figuras urbanísticas para fomentar la rehabilitación energética (edificio, barrio, municipio, etc.). Financiación de proyectos (financiación de proyectos a nivel de edificio, barrio, municipios, modelo ESCO, EPC...). Subvenciones y otras ayudas (bonificaciones tributarias, CAES, etc.).	34.8%
Módulo transversal (fundamentos de los otros tres itinerarios). Fundamentos técnicos (conocimientos básicos de eficiencia energética y energías renovables en edificación). Fundamentos de gestión de proyectos de rehabilitación energética. Fundamentos de pobreza energética, acompañamiento, mediación, comunicación y marketing.	26.1%
Otros	0.0%
4.2. PROCEDIMIENTOS	VOTOS
Herramientas de gestión y procedimientos. Bases sobre gestión (marco de referencia, modelos de gestión) y visión estratégica. Ciclo de vida del proyecto: herramientas de planificación y coordinación de tareas; herramientas de seguimiento/control de calidad (KPIs); adaptación, mejora, optimización y estandarización de procesos.	47.6%
Gestión de personal y habilidades directivas. Liderazgo de equipos multidisciplinares, capacitación y retención talento, resolución de conflictos, delegación y toma de decisiones, gestión del cambio, liderazgo ético, autoevaluación y mejora continua.	52.4%
Otros	0.0%
4.3. SOLUCIONES	VOTOS
Modelo facilitador/informativo. Gobernanza; perfiles y roles necesarios; funcionamiento y operativa (incluye procesos); ecosistema de actores involucrados (alianzas); gestión del riesgo operativo; financiero y reputacional; ejemplos prácticos.	42.9%
Modelo de apoyo. Gobernanza; perfiles y roles necesarios; funcionamiento y operativa (incluye procesos); ecosistema de actores involucrados (alianzas); gestión del riesgo operativo; financiero y reputacional; ejemplos prácticos.	33.3%
Modelo de implantación (“Llave en mano”). Gobernanza; perfiles y roles necesarios; funcionamiento y operativa (incluye procesos); ecosistema de actores involucrados (alianzas); gestión del riesgo operativo; financiero y reputacional; ejemplos prácticos.	23.8%
Others	0.0%
4.4. OTROS TEMAS FORMATIVOS AUSENTES	
N/A	

3.2.3 Resumen de necesidades identificadas

3.2.3.1 Itinerario Técnico en Eficiencia Energética y Descarbonización

FUNDAMENTOS: Los temas principales recibieron un fuerte respaldo, como Normativa y Certificación Energética (23,2%), Sistemas de Climatización y ACS (20,2%), Introducción a la Evaluación Ambiental (20,2%) y Performance Energética de Edificios (21,5%). Menos votos para Iluminación Natural/Artificial (12,3%), con "Otros" en 2,6%. Los encuestados consideraron que estos temas también deberían formar parte de los fundamentos: Diseño Pasivo/Bioclimático, gestión de Certificados de Ahorro Energético, Sistemas de Control de Edificios y Comportamiento de los Usuarios.

PROCEDIMIENTOS: Simulación Energética (18,1%) y Cálculo de la Huella de Carbono de Edificios (18,7%) obtuvieron más votos, seguidos de Verificación/Validación de Ahorros Energéticos (18,1%) y Diseño Óptimo Energético/Económico (16,6%). Auditorías Energéticas (14,8%) y Modelado BIM Avanzado (13,1%) contaron con sólido apoyo. El 0,6% enfatizó la necesidad de contenidos ausentes en simulación, auditoría y BIM.

SOLUCIONES: Los votos se distribuyeron más uniformemente, con Sistemas de Gestión Energética (14,1%), Producción/Integración de Energías Renovables (14,4%) y Optimización de Control de sistemas de climatización (13,7%) a la cabeza, junto con Sistemas Constructivos Innovadores (13,0%) y Reducción de la Demanda (12,5%). De "Otros", se destaca la necesidad de considerar el impacto global de las medidas de eficiencia energética, incluidas las relacionadas con la seguridad de los edificios.

OTROS TEMAS AUSENTES: Los posibles temas formativos ausentes identificados ya están contemplados en la lista de contenidos de este itinerario o en los itinerarios restantes.

3.2.3.2 Itinerario de Gestión de Proyectos de Rehabilitación

FUNDAMENTOS: Libro del Edificio, Mantenimiento y Pasaporte Digital (13,1%) y Fuentes de Financiación Nacionales e Internacionales (12,2%) lideraron, junto con Análisis de Costes y Presupuestación (12,2%) y Marco Legal Aplicable e Impuestos Específicos (11,1% cada uno). Rentabilidad de Proyectos (10,0%) y Modalidades Contractuales (10,3%) les siguieron de cerca. Emerge un enfoque en los esenciales regulatorios, financieros y documentales para proyectos viables.

PROCEDIMIENTOS: Principios de Gestión de Proyectos (15,6%), Gestión de Datos para la Toma de Decisiones (14,2%) y Liderazgo de Equipos Multidisciplinares (14,2%) recibieron más votos, con Construcción Lean (13,8%), Gestión Ambiental (12,5%) y Herramientas Digitales y Metodología BIM (12,1%) destacados. Sistemas de gestión de calidad (8,3%) y Prevención de Riesgos Laborales (8,7%) obtuvieron apoyo moderado. Los encuestados

priorizan una planificación integrada, herramientas digitales y liderazgo de equipos para una ejecución eficiente.

SOLUCIONES: Estrategias de Integración de Eficiencia Energética (24,4%) y Asesoramiento y Apoyo Integral (21,4%) dominaron, seguidas de Gestión de Mantenimiento Operativo y Análisis del Ciclo de Vida (19,4% cada uno). Dinámicas de Mercado y Emprendimiento (14,9%) completaron las preferencias. El énfasis está en operaciones post-rehabilitación, apoyo al cliente e integración estratégica para mantener el impacto del proyecto, con posibilidad de usar Inteligencia Artificial en el proceso.

OTROS TEMAS AUSENTES: El programa debería incluir estudios de casos de éxito nacionales y europeos sobre la rehabilitación de edificios, como apoyo a las lecciones prácticas.

3.2.3.3 Itinerario Social y de Comunicación

FUNDAMENTOS: Gestión social y comunicación en rehabilitación energética, así como cultura energética y pobreza energética, se consideraron temas cruciales que deben complementarse con principios normativos para la rehabilitación energética a niveles europeos, nacionales y regionales, junto al contexto de las Ventanillas Únicas.

PROCEDIMIENTOS: Los votos se repartieron en diversas habilidades como Comunicación y promoción de proyectos de rehabilitación energética (10,5%), Participación Ciudadana y Fortalecimiento Comunitario (10,7%), Gestión de la Vulnerabilidad y Pobreza Energética (9,3%) y Técnicas de Comunicación Efectiva (9,5%). Menores cuotas para la mediación y los conflictos (6,4–7,6%) y para la planificación participativa (7,2–8,6%). El alcance refleja la necesidad de herramientas multifacéticas para la implicación de actores, la mentoría y la resolución de conflictos. Los encuestados consideran incluir regulaciones sobre arrendamientos, fundamentos de financiación, gestión económica de ventanillas únicas, gestión de prensa y promoción de comunidades energéticas.

SOLUCIONES: Apoyo Social e Integración (31,8%), Integración de la Gestión Social en el Ciclo del Proyecto (31,2%) y Programas de Mentoría Social (29,3%) capturaron casi todos los votos. Otros contenidos (7,6%) a considerar: evaluación de buenas prácticas y crecimiento cooperativo. El énfasis está en mentoría práctica e integración social holística post-intervención.

OTROS TEMAS AUSENTES: Los encuestados reforzaron las brechas mencionadas, señalando la necesidad de fundamentos regulatorios y prácticos, herramientas a nivel comunitario y estrategias centradas en el usuario (Ventanillas Únicas y Servicios de Barrio).

3.2.3.4 Itinerario de Gestión de Ventanillas Únicas

FUNDAMENTOS: Introducción a OSS Residenciales (39,1%) fue lo más destacado, seguido de Financiación y Legislación de Urbanismo (34,8%) y Módulo Transversal (26,1%). Las prioridades se centran en las bases legales y tipológicas, los mecanismos de financiación y los conocimientos integrados de otros itinerarios.

PROCEDIMIENTOS: Gestión de Personal y Habilidades de Liderazgo (52,4%) superó ligeramente a Herramientas y Procedimientos de Gestión (47,6%). El respaldo destaca operaciones centradas en las personas y la optimización de procesos como pilares de la eficacia de las ventanillas únicas.

SOLUCIONES: Modelo Facilitador e Informativo (42,9%) lideró, seguido de Modelo de Apoyo (33,3%) y Modelo de Ejecución Llave en Mano (23,8%). La preferencia por modelos de gobernanza ligeros sugiere atractivo en términos de escalabilidad y gestión de riesgos en implementaciones reales.

OTROS TEMAS AUSENTES: Sin sugerencias registradas.

